

Machbarkeitsstudie

Mobiles, modulares Anlagenkonzept zur Faser-Schäben-Trennung nach feldnaher Entholzung des Hanfstrohs

Berlin, 2025

Autor: DuraHemp GmbH, Staatl. gepr. Dipl. Tech. Gökcan Güney mit
Unterstützung von Dr. H.-J. Gusovius und Dr. W. Schäkel

DOI: 10.5281/zenodo.17939538

Im Auftrag von: Klimapraxis gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt),
Gesellschaft zur Förderung einer regenerativen Agrikultur

Postanschrift: Marienstr. 19/20, 10117 Berlin

Telefon: 0179 6641649

E-Mail: info@klimapraxis.de

Inhalt

1.	Einleitung.....	2
1.1.	Bedeutung von Hanf als nachhaltiger Rohstoff.....	2
2.	Ziel der Studie.....	3
3.	Hanffasern	4
3.1.	Qualitätskriterien von Hanffasern.....	5
3.2.	Anwendungen und Qualitätsmerkmale	7
4.	Hanfschäben.....	8
4.1.	Marktpotenzial und Zielgruppen.....	9
5.	Stand der Technik bei der Fasergewinnung - Aufschluss von Hanfstroh in stationären Anlagen.	11
6.	Bestehendes Technikkonzept einer (teil-)mobilen Aufbereitung	14
6.1.	Der Ernteprozess: Vom Feld zur Lagerung	14
6.3.	Kammschüttel	16
7.	Anforderungsanalyse.....	17
7.1.	Produktanforderung.....	17
7.2.	Anforderung an den technischen Prozess.....	18
7.3.	Rechtliche und normative Anforderungen.....	19
8.	Vorschlag für die Weiterentwicklung eines (teil-) mobilen Feldaufschluss- und Reinigungsprozesses	19
8.1.	Optionen zur Anpassung des bestehenden Anlagenkonzeptes.....	20
8.2.	Vorschlag für ein Gesamtsystem einer (teil-)mobilen Reinigungsanlage für Hanfstroh.....	26
8.3.	(Teil-) mobile Anlagenkonzepte	28
8.4.	Vergleich der verfügbaren Anlagenkonzepte Lösungen	31
9.	Ökonomischer Vergleich und Einschätzung über den Einsatz einer mobilen Anlage	32
9.1.	Ernte	32
9.2.	Strohaufbereitung	33
10.	Konzeptionelle Einordnung und Abschätzung über das wirtschaftliche Potenzial eines (teil-)mobilen Anlagenkonzepts.....	34
11.	Risikoanalyse	35
12.	Schlussfolgerungen und Empfehlungen	37
13.	Literaturverzeichnis.....	38
14.	Abbildungsverzeichnis.....	40

1. Einleitung

Die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen Baustoffen und erneuerbaren Ressourcen hat Industriehanf als wertvollen Rohstoff in den Fokus gerückt. Unter vielen weiteren Hanf basierten Baustoffen bietet der Hanfkalk, ein Naturbaustoff aus den holzigen Hanfschäben und einem kalkbasierten Bindemittel, erhebliche Vorteile wie CO₂-Speicherung und hervorragende hygrothermische Eigenschaften für die energetische Sanierung von Gebäuden. Das Material ist frei von Schadstoffen und diffusionsoffen. Dadurch sorgt es für ein sehr wohlbefindliches Wohnraumklima. Trotz dieser Vorteile ist die Nutzung von Industriehanf im Bauwesen in Deutschland eingeschränkt. Neben anderen Gründen besteht vor allem auch ein Mangel an Unternehmen bzw. Anlagen zur Transformation von Hanfstroh in vermarktbar Intermediate bzw. Produkte wie z.B. Hanfschäben. Derzeit existieren nur wenige solcher Aufschlussanlagen, was verfügbare Kapazitäten limitiert sowie weite Transportwege und hohe Kosten verursachen. [Amziane&Arnaud2014]

Diese Studie zielt darauf ab, Grundlagen für die Konzeption von bevorzugt einfachen, modularen und ggf. mobilen Maschinen bzw. Gerätekombinationen zu ermitteln, die eine kostengünstige Trennung bzw. Reinigung von Hanffasern und Schäben in räumlicher Nähe zur Erzeugung von Hanfstroh ermöglicht. Dabei wird auf der Grundidee einer mobilen Vorprozessierung (Entholzung) mittels Feldhäcksler aufgebaut. Solche Konzepte sollen kleinen und mittelständischen Landwirten den Zugang zu effizienten Verarbeitungsmöglichkeiten bieten und somit auch hier eine Wertschöpfungskette für Hanf ermöglichen. Die positive Entwicklung des Hanfanbaus soll insofern gestärkt werden, in dem Landwirten ohne direkte Anbindung an bestehende Aufschlussanlagen dennoch eine Nutzungs- bzw. Absatzmöglichkeit für Hanfstroh und resultierende Rohstoffe oder in Form der direkten Vermarktung von Endprodukten oder Rohstoffen für die Weiterverarbeitung, eröffnet werden kann

Auf eine eingehende Darstellung bestehender Konzepte zur Erstaufbereitung von Hanfstroh wird im Rahmen der Studie verzichtet. Soweit möglich bzw. erforderlich, werden jedoch Rahmendaten, Informationen zu einzelnen Prozessstufen und dabei genutzte Maschinen im Kontext einer konzeptionellen Einbindung näher beschrieben.

1.1. Bedeutung von Hanf als nachhaltiger Rohstoff

Industriehanf bietet vielversprechende, zukunftsweisende Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt zahlreiche neue Produkte wie z.B. Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe (Plastik), sowie Papier, die immer mehr Anwendung finden. Die einjährige Pflanze, zeichnet sich durch ein schnelles Wachstum, fehlende Erfordernis von Pestiziden und eine hohe CO₂-Bindung aus. Hanf lässt sich gut in Fruchtfolgen integrieren, hat selbst eine hohe Vorfruchtwirkung und kann darüber hinaus als wertvolle Zwischenfrucht dienen. Die Fasern finden Verwendung in Textilien, Verbundwerkstoffen, Bausolierungen, der Papierherstellung und vielen weiteren Branchen, während die Schäben hauptsächlich im Bauwesen, etwa für Hanfkalk oder Hanflehm, genutzt werden können. Beispiele zeigen, dass insbesondere für den letztgenannten Bereich vermehrtes Interesse besteht, der Marktzugang jedoch beschränkt ist. Gerade kleinere Anbauer, d.h. Erzeuger des landwirtschaftlichen Rohstoffs Hanfstroh haben kaum oder keinen Zugang zu erforderlichen Kapazitäten der Erstverarbeitung. Dies liegt einerseits an teilweise zu kleinen Mengen als auch zu großen Transportentfernungen. Hier kann der Schlüssel für die Entwicklung kleinerer Konzepte liegen, mit denen Wertschöpfung in Verbindung von den Landwirten mit den Bau(stoff)unternehmen in regionalen Kreisläufen entwickelt werden kann. [Rentenbank2025/26; Bocs&Karus1998; Adesina et al.]

2. Ziel der Studie

Grundlage der Überlegungen ist ein bereits bestehendes Praxisbeispiel aus dem Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Auf den Flächen der Bio Ranch Zempow wird seit mehreren Jahren Hanf angebaut, dessen primäres Nutzungsziel bisher in der Erzeugung von Blättern und Blüten für einen regionalen Abnehmer lag. Die verbleibenden Stängel – das Hanfstroh – hatten ursprünglich keine ökonomisch sinnvolle Nutzung. Eine Ernte und Bereitstellung zur Fasergewinnung konnte aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden. Besonders ins Gewicht fiel die geringe Transportwürdigkeit von Hanfstroh bei gleichzeitig großen Entfernungen zu damals verfügbaren Erstverarbeitungsanlagen wie etwa der Hanffaser Uckermark e. G.

Vor diesem Hintergrund entwickelte der Betreiber des Landwirtschaftsbetriebes ein eigenes technisches Konzept, das sowohl landwirtschaftliche Herausforderungen bei auf dem Feld verbleibendem Hanfstroh reduziert als auch eine Nutzbarmachung des zuvor unerschlossenen Potenzials ermöglicht. Das Ziel war insbesondere, die enthaltenen Fasern und Schäben als wertvolle Rohstoffe lokal oder regional zu verwerten – vor allem im Bereich der Baustoffe.

Das im Folgenden näher beschriebene Technikkonzept beruht einerseits auf vorhandenen landwirtschaftlichen Maschinen und andererseits auf einer prototypischen Reinigungstechnik. Die Studie soll aufzeigen, unter welchen technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen dieses Konzept weiter optimiert werden kann und ob es sich für andere landwirtschaftliche Betriebe reproduzierbar umsetzen lässt. Darüber hinaus werden alternative, kleinskalige sowie modulare oder (teil-)mobile Anlagen recherchiert und hinsichtlich ihrer Integrationsfähigkeit bewertet. Damit verfolgt die Studie mehrere miteinander verknüpfte Ziele:

- Bewertung der Praxistauglichkeit des bestehenden Technikkonzepts, inklusive aller Prozessschritte vom feldnahen Strohaufschluss bis zur Reinigung der Endprodukte.
- Ableitung technischer Anforderungen zur Weiterentwicklung einer effizienten, kompakten und möglichst mobilen oder teil-mobilen Lösung.
- Analyse der Produkteigenschaften der erzeugten Rohstoffe (Fasern, Schäben) sowie deren potenzielle Marktsegmente im Bereich Bau, Dämmstoffe, Landwirtschaft und weitere Anwendungen.
- Identifizierung von Optimierungspotenzialen entlang der Prozesskette, insbesondere im Bereich Entstaubung, Dosiertechnik, Schäbenklassierung und Arbeitssicherheit.
- Einordnung in den aktuellen Stand der Technik und Vergleich des untersuchten Ansatzes mit bestehenden stationären sowie mobilen Konzepten internationaler Hersteller.
- Abschätzung der wirtschaftlichen Perspektiven, insbesondere hinsichtlich Investitionen, Skaleneffekten, Kapazitäten und möglicher Geschäftsmodelle für landwirtschaftliche Betriebe oder regionale Verarbeiter.
- Ermittlung der Voraussetzungen für eine dezentrale, regionale Wertschöpfungskette, die Landwirten auch ohne Anbindung an große Aufschlussanlagen neue Absatzmöglichkeiten für Hanfstroh erschließt.

Ziel der Studie ist es daher nicht nur, ein einzelnes Betriebskonzept technisch zu analysieren, sondern eine grundlegende Entscheidungsbasis für die Entwicklung eines modularen, skalierbaren Maschinenkonzeptes zu schaffen, das eine wirtschaftliche Erstverarbeitung von Hanfstroh in räumlicher Nähe zur Ernte ermöglicht. Die Ergebnisse bilden damit die Grundlage für zukünftige Pilotanlagen, Prototypentwicklungen und potenzielle Kooperationen zwischen Landwirten, Maschinenbauunternehmen und der wachsenden Hanfbaustoffindustrie.

3. Hanffasern

Hanffasern gewinnen aufgrund ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, ihrer Umweltfreundlichkeit und ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zunehmend an Bedeutung. Sie werden heute in Bereichen wie Textilindustrie, Automobilbau, Bauwesen und Verbundwerkstofftechnik genutzt und gelten als wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen, biobasierten Wirtschaft.

Abb. 1 Hanffaser – Geöffnet mit Feldhäcksler und gereinigt mit Kammschüttel Prototyp in bei der BioRanch Zempow. (Bild: Gökcan Güney

Die Qualität von Hanffasern wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Abb. 2 zeigt eine Übersicht dieser Einflussfaktoren. Bereits im Anbau spielen Sortenwahl, Bodenbeschaffenheit und Witterung eine wesentliche Rolle. Ebenso entscheidend ist der richtige Erntezeitpunkt, da zu früh oder zu spät geerntete Pflanzen deutliche Einbußen bei Faserfeinheit, Reißfestigkeit und Homogenität aufweisen. Nachernteprozesse wie die Art der Röste (Tau-, Wasser- oder Enzymröste), Trocknung und Lagerung beeinflussen die chemische Struktur sowie die spätere Verarbeitbarkeit. Schließlich wirken sich auch die mechanischen Aufbereitungsverfahren – etwa Brechen, Schwingen, Karden - stark auf die endgültige Faserqualität aus. Diese Vielzahl an Einflussgrößen führt zu einer natürlichen Variabilität, die die Branche vor Herausforderungen stellt. Unterschiedlichste Stakeholder bemühen sich daher, bestehende Qualitätsstandards zu nutzen oder neue Klassifikationen zu entwickeln, um den Rohstoff besser vergleichbar zu machen und eine konsistente Qualität zu gewährleisten. Trotz aller Bemühungen bleibt die Etablierung einheitlicher Standards jedoch schwierig, da die biologische Variabilität und regionalen Unterschiede im Anbau nur begrenzt kontrollierbar sind. Dennoch gilt die Standardisierung als ein zentraler Schritt, um Hanffasern breiter industriell nutzbar zu machen und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber synthetischen Fasern und anderen Naturfasern langfristig zu sichern. [Paulitz&Gusovius2006; NOVA1996]

Abb. 2 Einflussfaktoren auf die Qualität von Hanffasern und Schäben. [Gusovius; 1999; Vorlesungsunterlagen]

3.1. Qualitätskriterien von Hanffasern

Der Begriff Qualität beschreibt allgemein die Gesamtheit der Merkmale und Eigenschaften eines Produktes in Bezug auf seine Eignung, festgelegte oder vorausgesetzte Anforderungen zu erfüllen [DIN 55 350, ISO 8402]. Qualität ist dabei kein absoluter, sondern ein kontextabhängiger Begriff: Sie setzt sich aus verschiedenen Qualitätsmerkmalen zusammen, deren Relevanz je nach Anwendungsgebiet unterschiedlich gewichtet wird [Herzog 1987]. Im Faserbereich besitzt der Qualitätsbegriff zudem eine doppelte Bedeutung - einerseits als wertfreie Beschreibung der Gesamtheit aller Fasermerkmale, andererseits als Maß für die Eignung der jeweiligen Faser für einen bestimmten Zweck [Kohler 1994]. Auf Hanffasern übertragen bedeutet dies, dass ihre Qualität nicht durch ein einzelnes Kriterium definiert werden kann, sondern durch das Zusammenspiel struktureller, mechanischer und prozessbedingter Eigenschaften.

Bis heute existieren noch keine etablierten, spezifischen Standards für Hanffasern und -schäben. Die fehlende Etablierung einheitlicher Qualitätsstandards für Hanffasern lässt sich auf die noch junge und stark fragmentierte Branchenstruktur, die unterschiedlichen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungsfeldern sowie das Fehlen internationaler Normungsinitiativen zurückführen.

Derzeit entsteht ein Konsortium aus regionalen Branchenakteuren, bestehend aus Unternehmen (unter anderem DuraHemp GmbH und Hanffaser Geiseltal e.G.), fachlichen Interessensvereinen (Nutzhanf Netzwerk e.V. und Hanfbaukollektiv) sowie wissenschaftlichen Partnern aus Hochschulen und Universitäten (Hochschule Merseburg und Technische Universität München). Nach internen Informationen steht dieses Konsortium in engem Austausch mit dem französischen Fachverband Construire en chanvre, der seit den frühen 1990er-Jahren regionale Qualitätsstandards für hanfbasierte Baustoffe in Frankreich entwickelt und etabliert. Diese Standards sichern die Qualität der Rohstoffe entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bilden die Grundlage für anerkannte Qualitätssiegel hanfbasierter Bauprodukte, die insbesondere für Gebäudeversicherer und ausführende Bauunternehmen von hoher Bedeutung sind. [CenC]

Aufgrund der breiten Einsatzpalette, von Textilien über Biokomposite bis hin zu Dämmstoffen, variieren die Anforderungen an Eigenschaften wie Faserlänge, Feinheit, Festigkeit oder Feuchtegehalt erheblich. Hinzu kommen natürliche Schwankungen in der Faserqualität. Erst bei steigender Marktreife und verbindlichen Spezifikationen großer Abnehmer dürfte eine branchenübergreifende Normung realistisch werden. Es gibt einzelne branchenspezifische Stakeholder, die Empfehlungen basierend auf z.B. folgenden Leitlinien zur Verfügung stellen.

- **DIN EN ISO 6938:** Internationale Norm gibt die Gattungsnamen und Definitionen der wichtigsten Naturfasern entsprechend deren spezifischer Struktur oder Herkunft an. [DIN6938]
- **ASTM D6866:** Ein Standard zur Bestimmung des biobasierten Kohlenstoffgehalts, relevant für die Nachhaltigkeitsbewertung von Hanfprodukten. [ASTM6866]
- **Textilstandards (GOTS, Oeko-Tex):** Relevant für Hanffasern in Textilien. Sie regeln Schadstofffreiheit und Umweltverträglichkeit. [GOTS; Oeko-Tex]

Die Hanffasern können nach verschiedenen physikalischen und chemischen Eigenschaften bewertet werden. Die Bewertungskriterien richten sich meist nach den gängigen Normen für z.B. Flachs-, Holz- oder Baumwollfasern. [Paulitz&Gusovius2006; NOVA1996]

- **Faserlänge:** Lange Fasern (>50 mm) sind für textile Anwendungen bevorzugt, während kürzere Fasern (<50 mm) für Verbundwerkstoffe und Dämmstoffe genutzt werden.
- **Reinheit:** Ein geringer Anteil an Schäben und Fremdstoffen verbessert die Verarbeitbarkeit.
- **Festigkeit und Elastizität:** Hochwertige Fasern zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit und moderate Dehnbarkeit aus.
- **Feinheit:** Dünnere Fasern eignen sich besser für die Textilindustrie, während grobe Fasern für Seile und technische Anwendungen genutzt werden.
- **Feuchtigkeitsgehalt:** In den meisten Anwendungsbereichen erhöht ein niedriger Feuchtigkeitsgehalt die Lagerfähigkeit und Verarbeitungsqualität.

Tab. 1 Zuordnung der Faser- Parameter in jeweilige Anwendungsbereiche. [NOVA1996]

Parameter	Anwendungsgebiete				
	Kurzstapel- spinnerei	Feine Garne	Technische Garne	Mechanisch verfestigte Vliesstoffe	Faserverstärkte Kunststoffe
Faserlänge mittlere Faserlänge <u>Kurzfaserteil</u> <u>Längstfaserteil</u>	≥ 20 ... 40 mm ≤ 50 % weniger als 3 % der Fasern >40 mm	60 ... 90 mm 50...60 % Fas. < 25 mm werden ausgekämmt	50 ... 100 mm < 70 %	20 ... 70 mm 50 % (80 % aller Fasern sollen 40...60 mm lang sein	3 ... 25 mm ≤ 10 %
Feinheit mittlere Feinheit	≤ 5 dtex bzw. ≤ 20 µm	5...11 dtex bzw. 20...30 µm	5...20 dtex bzw. 20...40 µm	≤ 5...10 dtex bzw. ≤ 20 µm	3...17 dtex bzw. 10...37 µm
Faserfestigkeit Höchstzugkraft Dehnung E – Modul	> 20 cN/tex > 2 %	> 20 cN/tex > 2 %	> 20 cN/tex > 2 %	> 20 cN/tex > 2 %	700...1000 N/mm ² ≥ 2 % 40...70 kN/mm ²
<u>Restholzanteil</u> Gesamt	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 5 %		

3.2. Anwendungen und Qualitätsmerkmale

Hanffasern können sich stark in ihrer Qualität unterscheiden und werden dementsprechend in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen entsprechend der spezifischen Anforderungen der Weiterverarbeiter eingesetzt. Ausgewählte Anwendungsbereiche und die jeweiligen Qualitätsanforderungen sind:

- **Verstärkung in biologisch abbaubaren Kunststoffen:** Hanfkurzfasern werden in Spritzgussverfahren genutzt, um biobasierte Kunststoffe zu verstärken und nachhaltige Alternativen zu konventionellen Materialien zu schaffen.
- **Dämmplatten und Isoliermaterialien:** Kurzfasern eignen sich hervorragend zur Herstellung von thermischen und akustischen Dämmplatten, die in der Bauindustrie zur Reduktion von Wärmeverlusten und Geräuschen eingesetzt werden.
- **Non-Woven-Textilien:** Kurzfasern werden für Vliese und technische Textilien verwendet, die z. B. in der Automobilindustrie für Innenverkleidungen und Sitzpolster zum Einsatz kommen.
- **Biosubstrate für landwirtschaftliche Anwendungen:** Hanfkurzfasern können in der Landwirtschaft als Bodenverbesserer oder als Basis für biologisch abbaubare Mulchmatten verwendet werden.
- **Papier- und Kartonherstellung:** Dank ihres hohen Zelluloseanteils eignen sich Kurzfasern zur Herstellung von nachhaltigem Papier und Verpackungsmaterialien.
- **Absorptionsmaterialien für industrielle Anwendungen:** Hanfkurzfasern können als Sorptionsmaterialien zur Aufnahme von Ölen oder Schadstoffen in der Umwelttechnik genutzt werden.

Abb. 3 Porsche Kleinserie Cayman GT4 Clubsport mit Hanffasern in Karosserieteilen. Foto:Porsche AG. [Textination]

Abb.4 Hanffaser Dämmstoff Matten. [IndiTherm]

In den genannten Bereichen kommen vor allem technische Faserqualitäten aus s.g. Wirr- oder Gesamtfaserlinien zum Einsatz, die nach dem Stand der Technik am weitesten verbreitet sind. Im Gegensatz zu auf s.g. Schwingen erzeugten Langfasern werden diese oft auch als Kurzfasern bezeichnet. [Paulitz&Gusovius2006; NOVA1996; Textination]

Auch mit (teil-)mobilen System wie im Beispielbetrieb Bio Ranch erzeugte Qualitäten lassen sich als Kurzfasern bezeichnen, die aber aufgrund der fehlenden finalen Verfeinerung ("Öffnung") keine Eignung in Bereichen wie der Textil- oder Kunststoffindustrie besitzen.

Die im folgenden Kapitel 6, beschriebenen Kurzfasern, die aus dem Häcksler- und Kammschüttel-Prozess entstehen, können jedoch bei entsprechender Weiterverarbeitung potenziell auch in verschiedenen Bereichen als Rohstoff geliefert und weiterverarbeitet werden, z.B Stopfhanf¹ oder als Rohstoff in der Weiterverarbeitung zu Dämmstoffen wie in Abbildung 4.

¹ <https://www.hanffaser.de/index.php/stopf-hanf-daemmwohle>

4. Hanfschäben

Als Hanfschäben wird der bei der Entholzung zerkleinerte verholzte Kern des Hanfstängels bezeichnet. Aufgrund des hohen Anteils am Ausgangsrohstoff Hanfstroh sowie der Notwendigkeit einer höherwertigen Vermarktung sind diese neben den Fasern als zweites Hauptprodukt der Erstverarbeitung zu verstehen. Sie besitzen erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, da ihre physikalischen Eigenschaften in vielen Industrien geschätzt werden. Besonders hervorzuheben sind ihre hohe Saugfähigkeit, die geringe Rohdichte, die ausgeprägte Porosität sowie ihre gute Verarbeitbarkeit. Diese Eigenschaften machen Schäben zu einem gefragten Material in Bereichen wie

Abb. 5 Hanfschäben. Foto: janpaulusfotografie; DuraHemp]

Tierhaltung, Garten- und Landschaftsbau, Bauwesen, Dämmstoffproduktion und zunehmend auch in biobasierten Verbund- und Leichtbaustoffen, etwa im Hanfkalk.

Die Qualität der Hanfschäben wird, ähnlich wie die der Fasern, von den gleichen agronomischen und technischen Einflussgrößen geprägt. Sortenwahl, Standortbedingungen, Erntezeitpunkt und Rösteverfahren wirken sich sowohl auf die Struktur als auch auf die Reinheit und Partikelgrößenverteilung der Schäben aus. Auch die mechanische Aufbereitung, insbesondere das Entholzen und Reinigen, spielt eine entscheidende Rolle, um Fremdstoffanteile zu reduzieren und homogene Chargen zu gewährleisten. Je nach gewünschtem Einsatzgebiet können Unterschiede in Größe, Feuchte und Staubanteil erheblichen Einfluss auf die Produktqualität haben.

Trotz ihrer zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung existieren bislang keine etablierten Normen oder Standards, die Schäbenqualität verbindlich klassifizieren. Dies erschwert eine einheitliche Bewertung und den direkten Vergleich zwischen Produzenten oder Regionen. Gleichzeitig zeigt der Markt, dass gerade im Bausektor und in industriellen Anwendungen ein wachsender Bedarf nach definierten Qualitätsparametern besteht, um reproduzierbare Materialeigenschaften sicherzustellen. [Amziane&Arnaud2014; Rentenbank]

Abb. 6 Hanfkalk Mauerwerk als innen- Trennwand. Foto: Roger Dauer

- **Baustoffindustrie**

Hanfschäben sind ein wichtiger Bestandteil von Hanfkalk oder Hanflehm, einem nachhaltigen Baumaterial mit hervorragenden Dämmeigenschaften und einer hohen thermischen Speicherkapazität. Sie werden mit Kalk oder Lehm vermischt und als Wand-, Boden- oder Dachdämmung eingesetzt.

- **Tierhaltung und Einstreu**

Ein etabliertes Anwendungsgebiet für Hanfschäben ist die Tierhaltung². Aufgrund ihrer hohen Saugfähigkeit und geringen Staubeentwicklung sind sie als Einstreu für Pferde, Geflügel und Nagetiere besonders beliebt. Sie binden Gerüche effektiv und sind biologisch abbaubar, wie Holz und Stroh.

- **Garten- und Landschaftsbau**

Hanfschäben eignen sich als Mulchmaterial für den Gartenbau. Sie unterdrücken Unkrautwuchs, speichern Feuchtigkeit und verbessern die Bodenstruktur. In der professionellen Landwirtschaft können sie zur Bodenverbesserung oder als Kompostierungszusatz verwendet werden.

- **Energiegewinnung**

Aufgrund ihres hohen Heizwertes können Hanfschäben zur Energiegewinnung genutzt werden. Sie eignen sich als Brennstoff für Pelletheizungen oder zur Co-Verbrennung in Biomassekraftwerken. Die Nachfrage nach erneuerbaren Energieträgern bietet hier weiteres Marktpotenzial.

- **Verpackungsmaterialien**

Hanfschäben werden zunehmend als Füllmaterial für umweltfreundliche Verpackungslösungen genutzt. Ihre Stoßdämpfungseigenschaften machen sie zu einer nachhaltigen Alternative zu Styropor oder Kunststoffchips.

- **Papierherstellung**

Hanfschäben können als Rohstoff für die Papierproduktion genutzt werden. Obwohl Hanffasern traditionell bevorzugt werden, bieten Schäben eine zusätzliche Möglichkeit zur Zellstoffgewinnung. Sie enthalten einen hohen Anteil an Zellulose und können mit anderen pflanzlichen Rohstoffen kombiniert werden, um umweltfreundliche Papierprodukte herzustellen.

4.1. Marktpotenzial und Zielgruppen

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen und ökologischen Materialien wächst das Marktpotenzial für Hanfschäben in vielen Industrien deutlich. Der Markt für hanfbasiertes Baumaterial, insbesondere Hempcrete (Hanfkalk), verzeichnet große Wachstumsraten: Nach einer Analyse von Fact.MR soll der globale Hanfkalk-Markt von geschätzt 97,2 Mio. USD im Jahr 2025 auf 368,4 Mio. USD bis 2035 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,3 % entspricht. [fact.mr]

Auch auf europäischer Ebene zeigen aktuelle Marktdaten eine starke Dynamik: Der Markt für Hanf-Baustoffe in Europa wird laut Grand View Research von ca. 925 Mio. USD in 2024 auf rund 2.382 Mio. USD bis 2033 prognostiziert (CAGR 11,1 %). [grandview]

Darüber hinaus beleuchtet ein Bericht des Washington State Department of Agriculture (Stand Juni 2025) die Chancen und Hürden für den Aufbau einer regionalen Industrie für Hanf-Baumaterialien.

² <https://bafa-gmbh.de/Produkte-Hanf-Einstreu.asp>

Darin wird das Potenzial für eine dezentrale Verarbeitung von Hanfstroh betont, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem Land sowie die Förderung nachhaltiger Bauweisen. [greenEco2025]

Trotz bestehender Herausforderungen wie geringer Marktbekanntheit und höherer Einstiegskosten wächst die Akzeptanz deutlich. Der Markt reift, und die Entwicklung innovativer, Hanf-basierter Materialien und Produkte, fügt sich ideal in den Trend zu ressourcenschonenden Wirtschaften und CO₂-bindenden, ein. Potenzielle Abnehmer sind:

- Baustoffhändler und Bauunternehmen für den Einsatz in nachhaltigen Bauprojekten
- Bauherren im Direktvertrieb, etwa für Dämmwolle (Stopfhanf)

Alternative Vermarktungsmöglichkeiten:

- Landwirte und Tierhalter für die Verwendung als Einstreu
- Gartenbaubetriebe und Kommunen für Mulch und Bodenverbesserung
- Energieunternehmen für die Nutzung in Biomasseheizungen
- Verpackungshersteller auf der Suche nach umweltfreundlichen Alternativen
- Papierfabriken und Druckereien für die Produktion nachhaltiger Papierprodukte

Europe hemp-based building products market, 2021-2033

<https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/hemp-based-building-products-market/europe>

Abb. 7 Prognostizierte Entwicklung des europäischen Marktes für Baustoffe aus Industriehanf. [grandviewresearch]

5. Stand der Technik bei der Fasergewinnung - Abschluss von Hanfstroh in stationären Anlagen

Nach der Mahd wird die Hanfstängel-Biomasse für die anschließende Feldtrocknung und -röste in der Regel auf dem Feld abgelegt. Ziel ist einerseits ein Feuchtegehalt des Strohs von max. 15 - 18% und andererseits der mikrobielle Abbau der s.g. Kittsubstanzen, die den faserhaltigen Bast mit dem Stängel (holziger Stängelkern, aus dem nach Entholzung die Schäben entstehen) sowie die Fasern untereinander verbinden. Dafür sind grundsätzlich feuchte Zeitdauern erforderlich, um Pilz- und Bakterienwachstum und damit die entsprechende Enzymaktivität zu ermöglichen. Da die Witterung in dieser Feldliegephase nicht planbar ist, unterliegt der Prozess einem hohen Verfahrensrisiko. Dennoch ist die Feldröste das am weitesten verbreitete Verfahren gegenüber dem früher dominanten sowie heute nur noch in wenigen Gebieten (S-O-Europa, Asien) praktizierten Wasserröste. Die Feldröste kann 2–6 Wochen andauern, abhängig neben dem Klima von Stängelmorphologie bzw. gewähltem Ernteverfahren. Eine anschließende Aufbereitung von ungeröstetem Hanfstroh ist mit den bekannten Technologien zwar durchaus möglich, jedoch resultieren daraus in der Regel Faserqualitäten, die nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind. [Hanffaser; FNR]

Abb. 8 Prozesstechnische Abfolge der konventionellen Hanfstroh-Aufbereitung. [Pacenska2008]

Ziel und Abfolge der Grundprozesse der Hanfstroh-Aufbereitung sind bis heute im Wesentlichen unverändert geblieben (Abb. 8). Die dabei eingesetzten Maschinen und Geräte finden sich heute vor allem in stationären Verarbeitungsanlagen.

Nach Bereitstellung des am Ende der Feldoperationen verdichteten Stängelmaterials sind diese Ballen für die gleichmäßige Zuführung des Strohs in die folgenden Prozessschritte zunächst aufzulösen. Freilich kann bei sehr kleinen Anbauflächen auch die lose Bergung von Hanfstroh in Betracht gezogen werden.

Jedoch a) kommt dies selten vor und b) sollte für die Konzeptionierung einer neuen Hanfstrohverarbeitung unabhängig von der technologischen Ausstattung und Größe (Kapazität) eine entsprechende Technik zur Auflösung von in Rund- oder Quaderballen gepresstem Hanfstroh vorgehalten werden.

Wesentlicher Schritt der (Erst-)Aufbereitung ist die Entholzung, durch die der natürlich gewachsene Gewebeverbund aus faserhaltiger Rinde (Bast, Phloem) und holzigem Stängelkern (Xylem) gebrochen, d.h. aufgelöst wird. Bestimmendes Wirkprinzip dafür entwickelter Maschinen waren bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts Druck und Schub, realisiert mit s.g. Rollenbrechern. Unter anderem arbeitet die Anlage der Hanffaser Uckermark e.G. in Prenzlau mit einer solchen Technologie. Aufgrund der dafür erforderlichen sehr guten Röstqualität als auch der maschinenbaulich bedingten Durchsatzbegrenzung bis etwa 2 t h⁻¹ wurden seit etwa Mitte der 90er Jahre verbreitet technische Lösungen entwickelt und installiert, die Hanfstroh nach dem Prallprinzip entholzen.

Im Allgemeinen wird hier von Hammermühlen gesprochen, obwohl das Ziel nicht in der Zerkleinerung bis zu einer bestimmten Partikelgröße besteht, sondern auch hier in der Auflösung des Bast-Stängel-Verbundes. Es sind mittlerweile Maschinen mit Durchsätzen von über 5 t h⁻¹ in kompletten Aufbereitungsanlagen verfügbar bzw. im Einsatz.

In beiden Fällen entsteht als Ergebnis der Entholzung ein Faser-Schäben-Gemisch (F/S-Gemisch), welches anschließend in die beiden Komponenten aufgetrennt werden muss. Auch für diesen Verfahrensschritt, Reinigung genannt, stehen unterschiedliche Wirkprinzipien bzw. Maschinen zur Verfügung. z. B. durch Kammschüttel oder Stufenreiniger. Weniger gebräuchlich sind Pedalschüttel sowie Schlag-³, Stift- oder Nadeltrommeln. [Pacenka2008; Paulitz&Gusovius2006]

Abb. 9 Systematik der Reinigungsverfahren für Hanfasern. [Pacenka 2008]

³ u.a. als so genannte Schwingtrommeln in der Langfaserproduktion

Im letzten Prozessschritt werden die weitestgehend gereinigten Gutströme final bearbeitet: a) Fasern mit Hilfe von Stift-, Nadel- oder Zahntrommeln der s.g. Öffnung unterzogen, d.h. Faserbündel entsprechend des beabsichtigten Verwendungszweckes verfeinert sowie b) nach der Reinigung verbliebene Rest-Schäben von den verfeinerten Fasern abgetrennt.

Der größte Volumenanteil an Schäben fällt bereits beim Entholzen des Hanfstrohs und Reinigen des daraus resultierenden Faser-Schäben-Gemisches an, wie das Beispiel von Stoffströmen in einer Hanffaser- Aufschlussanlage mit einer Entholzung mittels ATB-Aufschlussmaschine zeigt.

Abb. 10 Stoffströme von einer stationären Hanffaser Aufbereitungsanlage mit Kammschüttel in der Reinigungslinie. [Pacenka et al., 2002]

Die beispielhaft genannten Werte in Abbildung 9 können entsprechend der Qualität des Hanfstrohs sowie der gewählten Entholzungstechnologie abweichend sein.

Zur Wertsteigerung und Erweiterung des Nutzungsspektrums der Schäben werden diese möglichst von verbleibenden Restfasern getrennt, entstaubt und in Korngrößenfraktionen klassiert. Dazu kommen in der Regel Maschinensysteme zum Einsatz, die nach dem Prinzip einer Siebtrommel arbeiten. Das bekannteste bzw. am weitesten verbreitete Produkt hier ist die s.g. DUVEX⁴.

Der Gesamtprozess ist in der Regel so konzipiert, dass eine konstante Entstaubung über die gesamte Prozesslinie stattfindet, um Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Die technische Umsetzung der Entstaubung in einer stationären Aufschlussanlage erfordert in der Regel einen vergleichsweise hohen Teil der Gesamtinvestitionen. [Pacenka et al., 2002; Paulitz & Gusovius 2008; Müssig, Pauls & Carus 2008]

⁴ <https://www.cretes.be/nl/machines/machines/duvex>

6. Bestehendes Technikkonzept einer (teil-)mobilen Aufbereitung

Als Ausgangspunkt für die Machbarkeitsstudie dient das derzeit auf der Bio-Ranch Zempow (Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg) eingesetzte Technikkonzept. Da der in dieser Studie betrachtete Gesamtprozess vom zuvor beschriebenen, konventionellen Hanfstroh-Aufschluss und der Reinigung abweicht, wird dieser nachfolgend zunächst beschrieben. Grundlage bilden mehrere ausführliche Gespräche mit dem Betreiber.

Für die Vermarktung der Schäben, wird in Zempow derzeit ein folgender Ansatz verfolgt: Dort werden die anfallenden Hanfschäben im Ist-Zustand, also ohne zusätzliche Reinigung oder Fraktionierung, vermarktet bzw. zur Herstellung eigener Produkte genutzt. Die Schäben werden an der Kamm-schüttel bisher in zwei Qualitäten getrennt, ein faserreicher Anteil wird für Pelletierung und Dämmprodukte, der faserärmere Anteil für die Hanfkalk Herstellung genutzt.

Auch wenn dieses Verfahren praxistauglich erscheint, ist die Vermarktung ungereinigter Schäben und Fasern grundsätzlich schwierig. Neben einem erhöhten Einsatz von Bindemitteln und Wasser kann auch der zusätzliche Prozess des ersten „Coatens“ wirtschaftliche und qualitative Nachteile mit sich bringen. Langfristig strebt die europäische Hanfindustrie, vertreten durch Organisationen wie Construire en Chanvre, eine Standardisierung und Qualitätssteigerung der Ausgangsmaterialien an. Eine detaillierte wirtschaftliche Bewertung des Zempow-Prozesses wäre daher erforderlich, um zu prüfen, ob die geringere Materialqualität durch niedrigere Produktionskosten oder alternative Absatzmärkte kompensiert werden kann.

Die im Prozess entstehenden Kurzfasern im Ausgang der F/S-Gemisch Reinigung können direkt als Stopfhanf oder als Rohstoff für die Herstellung von Vliesstoff vermarktet werden. Eine genauere Qualitätsanalyse der Ausgangsrohstoffe sollte durchgeführt werden, um zu bestimmen, für welchen Anwendungsbereich sich die Produkte eignen.

6.1. Der Ernteprozess: Vom Feld zur Lagerung

Die Hanfstrohernte im Frühjahr erfordert trockenes und stabiles Wetter. Die Ausgangslage auf dem Feld ist optimal: Durch die natürliche Rotte über den Winter sind die Hanffasern bereits vom inneren Holzkern (den Schäben) gelöst und die Stängel sind vollständig abgetrocknet. Der Bestand besteht nun aus reinem, erntebereitem Faser- und Schäbenmaterial.

Der erste mechanische Arbeitsschritt im Frühjahr dient der optimalen Aufnahme des Materials. Hierfür wird ein Schwader eingesetzt. Die Hauptaufgabe des Schwaders besteht darin, die über den Winter aufrechtstehenden Hanfstängel einzusammeln und präzise in langen, gleichmäßigen Schwaden abzulegen. Diese Bündelung und saubere Ausrichtung ist essenziell, da sie die nachfolgende, kontinuierliche und verlustfreie Aufnahme des Hanfstrohs durch den Feldhäcksler sicherstellt.

6.2. Feldhäcksler

Der landwirtschaftliche Teil der Verfahrenskette bleibt unverändert: Nach der Ernte verbleibt der Hanf für die Feldröste auf dem Feld. Sobald der gewünschte Röstgrad erreicht ist, erfolgt die erste mechanische Aufbereitung mittels eines Häckslers. In einem Feldhäcksler wird das Erntegut über eine Presswalze als verdichteter Gutstrom zwangsweise einem Schneidorgan mit Messer und Gegen-schneide zugeführt. Dies ist im vorliegenden Fall eines Trommelfeldhäckslers eine horizontal gelagerte Messertrommel mit Drehzahlen von 1.000- 1.500 1/min. Im Gegensatz zur Futtergewinnung wird bei der Aufnahme von getrocknetem und geröstetem Hanfstroh keine Zerkleinerung (Schneiden), sondern eine Entholzung der Biomasse beabsichtigt. Laut dem Betreiber „schafft die Maschine ca. 1,7 ha/h, bei einer Geschwindigkeit von 12-15 km/h. Es wurden keine Modifikationen vorgenommen. Bei dem Prozess entstehen keine Rohstoffverluste“.⁵

Abb. 11 Feldhäcksler Prinzip. [TUM 2009]

Vor Ort wird ein konventioneller Feldhäcksler vom Typ CLAAS Jaguar 850 mit dem CLAAS PU 300 HD-Pickup eingesetzt. Der Häcksler ist serienmäßig ausgestattet und laut den Angaben des Betreibers, nicht modifiziert. Allerdings sind Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl der Häcksel-trommel spezifisch an das Erntegut anzupassen. Der geröstete Hanf-schwad wird über einen Pickup auf-genommen. Anschließend wird das aufgeschlossene Hanfstroh über den Auswurfarm der Maschine in einen angehangenen oder parallel fahrenden Transportanhänger gefördert. [CLAAS Pickup]

Abb. 12 Feldhäcksler bei der BioRanch Zempow. [Foto: Gökcan Güney]

⁵ Dr. Wilhelm Schäkel – Bio Ranch Zempow

Der CLAAS Jaguar 850 ist ein leistungsstarker Häcksler mit einer Ernteleistung von mehreren Tonnen pro Stunde und einer Arbeitsbreite von bis zu 3 Metern bei Ausstattung mit der gewählten Aufnahmeeinrichtung (Pickup). Ähnliche gebrauchte Modelle aus dem Baujahr sind auf dem Markt verfügbar, wobei die Preise ohne Pickup bei rund 50.000 Euro beginnen.⁶ [CLAAS; Traktorpool]

Ein vergleichbares Konzept zur Aufnahme von getrocknetem und feldgeröstetem Hanfstroh aus dem Schwad nutzt die niederländische Firma DunAgro⁷.

Abb. 13 Feldhäcksler im Betrieb bei der BioRanch Zempow. [Foto: BioRanch]

6.3. Kammschüttel

Das aus dem oben beschriebenen mobilen Voraufschluss resultierende Gemisch aus Fasern und Schäben (F/S- Gemisch) wird anschließend direkt zur Reinigung in eine Halle transportiert. Dort wird das Material, bisher manuell, zur Trennung der beiden Stoffkomponenten einer Kammschüttel zugeführt. Die in Zempow eingesetzte und durch das ATB leihweise bereitgestellte Prototypanlage entstand ursprünglich als Versuchsmaschine im Rahmen der experimentellen Grundlagenuntersuchungen zur Dissertation von Dr.-Ing. R. Pecenka.

Abb. 14 Material- Ausgang der ATB Kammschüttel Prototyp bei der BioRanch Zempow. [Foto: Gökcan Güney]

Die am ATB gebaute Maschine ist auf eine Durchsatzleistung (ca. 1600 kg/h bei ca. 55 % Schäbenanteil) ausgelegt, wobei das Aufgabegut auf einen vergleichsweise geringen Restschäbengehalt ausreingt werden kann. Der erforderliche elektrische Anschlussleistung der Prototypenmaschine liegt bei ca. 3 kW. [Pacenka2008]

⁶ Recherche nach Gebrauchten Fahrzeugen bei traktorpool.de

⁷ <https://dunagrohempgroup.de/2021/06/16/ernte-der-hanfstage/>

Die Kammschüttel wurde vor Ort besichtigt und im Testlauf betrieben. Mit Blick auf eine Verstärkung der Aktivitäten bzw. eine mögliche Übertragung auf neue, zusätzliche Standorte erscheinen Optimierungen und Verbesserungen über den gegenwärtigen Testbetrieb hinaus erforderlich. Diese liegen in folgenden Bereichen:

- Als bisherige Prototyp-Anlage fehlt eine Maschineneinhausung. Das kann zu einer großen Staubbelastung am Arbeitsplatz führen, was bei Aufstellung an geschlossenen Orten nicht dem für das Bedienpersonal erforderlichen Gesundheitsschutz entspricht. Darüber hinaus sind entsprechende Ergänzungen vorzunehmen, um mögliche Gefahren durch bewegliche Teile der Maschine zu vermeiden.
- Die Installation einer professionellen Entstaubungsanlage sorgt neben dem Gesundheits- und Arbeitsschutz darüber hinaus dafür, die Qualität der resultierenden Fasern und Schäben zu erhöhen.
- Die der Maschine angepasste Konzeptionierung und Installation von entsprechenden Dosier-, Förder- und Sammeleinrichtungen verbessert die erreichbare Kapazität des Reinigungsvorganges und reduziert unter Umständen den Arbeitsaufwand. Dies betrifft sowohl die Aufgabe des Faser-Schäben-Gemisches als auch die Abführung und das weitere Handling von gereinigten Fasern und Schäben.
- Prinzipbedingt erzeugt der Antrieb der Kurbel und der damit verbundenen Kammträger im Betrieb große Vibrationen. Die mechanischen Bewegungen erzeugen Schwingungen, die sich auf den Rahmen der Anlage und die Verbindungsteile übertragen. Für einen dauerhaften Betrieb bzw. die Herstellung von weiteren Maschinen sollte dies maschinenbaulich entsprechend stabiler ausgelegt werden.

7. Anforderungsanalyse

Der Betriebshof in Zempow wurde besichtigt, um festzustellen, wo der Bedarf in der weiteren Entwicklung der Prozesse liegt. Daraus resultieren folgende Punkte, in denen die Anforderungen für die Anlage und für die angestrebte Produktqualität festgehalten werden, die als Grundlage für die weitere Maschinenentwicklung dienen. Ausgeschlossen von der Betrachtung ist der landwirtschaftliche Prozess von der Aussaat bis zur Ernte mit dem Feldhäcksler.

7.1. Produkthanforderung

Die hergestellte Faser soll in erster Linie als sog. Hanf- Dämmwolle, in der direkten Anwendung und Kurzfaser, für die Herstellung mechanisch verfestigter Vliesstoffe angewendet und vertrieben werden. Für die Anwendung in diesen Bereichen lassen sich aus dem Anforderungsprofil für Flachsfasern folgende, zu erreichende Werte ableiten. [Paulitz&Gusovius2006; NOVA1996]

Für den Anwendungsbereich gilt in der Regel (abgeleitet von Flachs):

A. Faser

- mittlere Faserlänge: 20- 70 mm
- Kurzfaseranteil 50% (80% aller Fasern)
- Längstfaserlänge 40- 60 mm
- Restholzanteil < 5% (besser 3%)

B. Schäben

Für eine erfolgreiche Vermarktung von Hanfschäben ist die Definition klarer Qualitätsstandards entscheidend. In Frankreich hat sich das Modell des Vereins „Construire en Chanvre“ (CenC) bereits etabliert und bietet eine solide Grundlage für Qualitätsanforderungen an Hanfschäben im Bauwesen. Die von CenC definierten Parameter umfassen:

1. Partikelgröße und Korngrößenverteilung

Die Hanfschäben („Chènevotte“) sollten eine definierte Korngrößenverteilung aufweisen, die eine homogene Mischung und gute Verarbeitung sicherstellt. Das Granulat wird in der Regel über Bildanalyse oder Siebung kontrolliert, um extreme Partikelgrößen oder übermäßigen Feinstaub zu vermeiden.

2. Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt der Hanfschäben sollte innerhalb eines kontrollierten Bereichs liegen, um Schimmelbildung, Qualitätsverlust und Probleme bei der Verarbeitung zu verhindern.

3. Faseranteil

Der Anteil langer Bastfasern oder störender Fasern sollte möglichst gering sein, um eine gleichmäßige Mischung und Verarbeitung zu gewährleisten.

4. Reinheit / Fremdstoffe

Die Hanfschäben sollten frei von größeren Verunreinigungen wie Holzstücken, Erde oder Fremdmaterial sein. Eine definierte Kontrolle über Staub- und Faseranteile sichert gleichbleibende Materialeigenschaften.

5. Schüttdichte

Die Schüttdichte des Granulats wird als Qualitätsmerkmal überwacht, da sie Einfluss auf Verarbeitbarkeit, Stabilität und Festigkeit des Hanfkalks hat. Die Dichte sollte innerhalb der vom Label oder Hersteller empfohlenen Toleranz liegen.

Diese Parameter könnten als Vorbild für eine weitergehende Normierung von Hanfschäben für die Anwendung im Bau dienen. In Bezug zu der zu entwickelnden Anlage könnten diese Parameter als Orientierung, für die Konstruktion der Maschine und ihrer Komponenten dienen. Die Module für die Zerkleinerung, Entstaubung und Fraktionierung könnten so konstruiert werden, dass sie in der Lage sind, die entsprechende Faser- und Schäbenqualität zu erzielen. [CenC]

7.2. Anforderung an den technischen Prozess

Die Entwicklung einer mobilen Aufbereitungsanlage für Hanfschäben erfordert ein präzises Verständnis der technischen Anforderungen, die sich aus den praktischen Bedürfnissen landwirtschaftlicher Betriebe sowie den Qualitätsanforderungen der nachgelagerten Verwendung ergeben. Das vorliegende Kapitel definiert die zentralen technischen Spezifikationen, die bei der Konzeption der Anlage berücksichtigt werden müssen. Dabei stehen insbesondere die Flexibilität in der Materialaufnahme, die wirtschaftliche Durchsatzleistung, die qualitätsgerechte Aufbereitung durch Entstaubung und Fraktionierung sowie die mobile Einsatzfähigkeit im Fokus. Ergänzt werden diese Kernanforderungen durch das Ziel einer nachhaltigen und möglichst autarken Energieversorgung, um den ökologischen Anspruch des Hanfanbaus auch in der Verarbeitung konsequent fortzuführen.

- **Materialeingang:** Die Anlage soll in der Lage sein, sowohl loses Material, als auch Material in Ballenform zu verarbeiten.
- **Durchsatz (Reinigen):** Die Kammschüttel vom ATB Potsdam, die in Zempow genutzt wird, hat eine Kapazität von ca. 1,6 t/ Stunde. Aus der Perspektive der Landwirte, bei der Bio Ranch Zempow sollte die Kapazität in etwa dieser entsprechen, um den Betrieb auf kleinen bis mittelgroßen Höfen wirtschaftlich zu gestalten.
- **Entstaubung:** Die Maschine soll einen Feinstaubanteil von unter 2 – 5 % erreichen, um die Qualitätsstandards für Hanfkalk zu erfüllen und die Betriebsumgebung, arbeitsschutzrechtlich staubfrei zu halten. Die Feinpartikel und Stäube können zu Pallets gepresst werden, z.B. als Zuschlag für Putze.
- **Korngrößenfraktionierung (Fraktionieren):** Die Schäben sollen in mindestens drei Fraktionen geteilt werden. 5–25 mm für Hanfkalk und >25 mm für Einstreu oder Mulchmaterial und die Feinfraktion von 2-3 mm.
- **Mobilität:** Die Anlage soll so konzipiert werden, dass sie vollständig mobil ist, z.B. in einem Seefracht Container oder auf einem Anhänger. Eine Alternative dazu wäre eine kompakte und modulare Bauweise, die einen effizienten Transport gewährleistet und schnell auf- und abgerüstet werden kann. Für den gesamten Prozess ist die Energieversorgung zu gewährleisten. Eine Überlegung hierfür ist, bestimmte Anlagen Komponenten, über eine mechanische Kupplung, mit den landwirtschaftlichen Maschinen vor Ort zu verbinden und darüber mit der Energie zu versorgen. Grundsätzlich wird, das Ziel verfolgt die Anlage autark mit Energie zu versorgen, z.B. durch ein internes Generator System.
- **Nachhaltigkeit:** Der Energieverbrauch der Maschine soll minimiert werden, idealerweise durch den Einsatz von energieeffizienten Motoren oder erneuerbaren Energien.

7.3. Rechtliche und normative Anforderungen

Bei der Entwicklung oder dem Erwerb einer Maschine aus einem Nicht-EU-Land für den Gebrauch und Betrieb auf dem deutschen bzw. EU-Markt gelten spezifische rechtliche und normative Anforderungen, die von Herstellern, Entwicklern und Inverkehrbringern beachtet werden müssen. Diese betreffen sowohl den rechtlichen Rahmen als auch technische Normen und Genehmigungsverfahren. Maschinen, die aus Drittländern importiert werden, unterliegen ebenfalls den geltenden EU- und nationalen Vorschriften und müssen diesen entsprechen.

8. Vorschlag für die Weiterentwicklung eines (teil-) mobilen Feldaufschluss- und Reinigungsprozesses

Auf Grundlage der Anforderungsanalyse, Erfahrungsberichten und den Testläufen vor Ort, ergeben sich folglich einige Möglichkeiten für die Konzeptionierung einer Anlage für den teil-/mobilen Hanfstrohaufschluss, der Reinigung des Faser-Schäben-Gemisches und der Klassierung der Hanfschäben. In Verbindung mit einer ausführlichen Recherche nach bestehenden, alternativen Modulen, Herstellern und Anlagen, die sich diesbezüglich eignen, werden die möglichen Alternativen in diesem Kapitel zusammengefasst. Es ist zu empfehlen, alle Anlagenkomponenten aufeinander abzustimmen und Hersteller für die einzelnen Module zu wählen, die kompatibel und verfügbar sind.

Die Ergebnisse sollen eine Grundlage für die Entwicklung von replizierbaren und dezentralen Hanfstrohaufschluss- und Reinigungsanlagen liefern.

8.1. Optionen zur Anpassung des bestehenden Anlagenkonzeptes

1. Ballen auflösen und Zuführen/Dosieren von Hanfstroh

Wie bereits zuvor beschrieben, sollte eine (teil-)mobiles Konzept zur Ausbereitung von Hanfstroh so ausgelegt sein, dass eine Rohstoffbereitstellung nicht nur im betrieblichen Umfeld – als unverdichtetes F/S- Gemisch wie auf der BioRanch Zempow, sondern gegebenenfalls auch im lokalen oder regionalen Einzugsgebiet auch in Form von landwirtschaftsüblichen Strohballen möglich ist. So besteht die Möglichkeit auch Hanfstroh, von weiter entfernten Flächen zu verarbeiten. Beispielhaft soll für diese Komponente, der Ballenöffner der Firma „Temafa“, mit technischen Daten vorgestellt werden. Andere Hersteller und Konzepte kommen in Frage und sollten in der Planungsphase gründlich recherchiert werden. Um eine mobile und modulare Anwendung zu ermöglichen, müssen die Dimensionen der Anlage ggf. entsprechend der geplanten oder erforderlichen Kapazität angepasst werden. Der Ballenauflöser (oder Kastenspeiser) ist so auszulegen, dass direkt die Reinigungslinie beschickt und damit ein kontinuierlicher Gutstrom sowie eine prozessichere Materialzuführung ermöglicht werden.

Hersteller: Temafa

- **Breite:** 1.600 mm
- **Länge:** 4.300 mm (8830 mm mit Annahmetisch)
- **Höhe:** 4.900 mm
- **Gewicht:** 8.500 kg
- **Kapazität:** bis 2.000 kg/h
- **Anschlussleistung:** ca. 24 kW (incl. aller Nebenaggregate)
- **Luftstrom Bedarf Entstaubung:** ca. 1,2 m³/s

Abb. 15 Ballenöffner der Firma Temafa. [Foto: Temafa]

den.

Diese Ballenöffner sind so ausgelegt, dass über das aufsteigende Nadelband und dem darüber liegenden Abstreifer gleichzeitig eine Dosierfunktion realisiert wird.

Alternativ könnte ein sog. Kastenspeiser die Funktion des Dosierens und Befüllens der Kammschüttel erfüllen. Konzeptionell wurde ein solches Gerät in der früheren Pilotanlage des ATB umgesetzt⁸.

Mit dem Prototyp aus Eigenfertigung wurden Masseströme von bis zu 4 t/h erreicht. Die elektrische Anschlussleistung lag bei 7,5 kW.

Bei Nutzung eines solchen Gerätes wird das lose Material manuell oder per Ladezeug auf ein Förderband abgelegt, welches in die Zuführ- und Dosiereinheit führt. Kastenspeiser sind ähnlich im Aufbau zu den typischen Ballenöffnern, können allerdings kleiner dimensioniert werden. Das könnte ein Vorteil bei der Konstruktion einer mobilen Anlage sein.

⁸ <https://projekte.fnr.de/index.php?id=18415&fkz=22006207>

2. Strohaufschluss

Der Aufschluss mit dem Feldhäcksler von CLAAS funktioniert mit den entsprechenden Modifikationen sehr gut. Die Kosten einer gebrauchten Maschine liegen je nach Ausstattung und Zustand zwischen 50.000 - 70.000 €, zzgl. der entsprechenden Pick-Up Einheit mit ca. 5.000 - 20.000 €.

Eine Alternative zum selbstfahrenden Feldhäcksler bietet ein Konzept aus den USA und Kanada. Kürzlich veröffentlichte der Präsident der "HempSense Incorporation" aus Kanada einen Artikel⁹ zu seinem eigenen Konzept für den Aufschluss von Hanfstroh, welches er laut eigenen Aussagen nach über 20 Jahren in der Industrie, für den wirtschaftlichsten und einfachsten Prozess hält.

Abb. 16 Mobile Zerkleinerungsmühle (tube grinder) – Vermeer GT5000. [Foto:lyall Bates]

Die Grundlage hier bietet die mobile Zerkleinerungsmühle („tube grinder“) GT 5000 des US-amerikanischen Herstellers Vermeer. Die offensichtlich nach dem kombinierten Prinzip einer Schneid- bzw. Hammermühle arbeitende Maschine wurde für den Hanfstrohaufschluss modifiziert und Patente für die USA und Kanada gesichert. Mit zusätzlichen Modulen ist dieser lt. Patentinhaber in der Lage, ca. 1.100 kg gereinigte Schäben und 500 kg/ Std. gereinigte Kurzfasern herzustellen. Dabei mit der Maschine sowohl Ballen als auch loses Hanfstroh verarbeitet werden.

3. Reinigung des Faser-Schäben-Gemisches

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, die Fasern von den Schäben zu trennen. Diese orientieren sich an den drei Grundprinzipien der Faserreinigung kann durch Sieben, Kämmen oder Sichten (Abb. 8). Da in Zempow bereits eine prototypische Kammschüttel genutzt wird und die Betreiber grundsätzlich gute Erfahrungen mit der Anlage haben, wird diese im Rahmen der vorliegenden Studie als ein gesetzter Ausgangspunkt für die weitere Planung der gesamten Anlage betrachtet.

Abb. 17 3D- Visualisierung des ATB Kammschüttel Prototypen. [Pacenka2008]

⁹ https://www.linkedin.com/posts/lyall-bates-a4508733_we-have-a-large-gt-5000-vermeer-shredder-activity-7360764644795305984-r8kB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEJV110BOuE-donZOLfkHgqEZF7qTkh7f5vM

Im weiteren Verlauf sollen kurz die alternativen Varianten für die Reinigung von F/S- Gemischen vorgestellt werden:

1. Der Prototyp der Kammschüttel vor Ort wird mit Investitionen für den Dauerbetrieb umgerüstet. Dafür muss die Konstruktion vor Ort allerdings noch genauer betrachtet und abgestimmt werden. Hier ist mit Kosten für die weitere Anlagenplanung und für die Fertigung zu rechnen.
2. Die Kammschüttel wird entsprechend der existierenden Dokumente in Kooperation mit einem Maschinenbauunternehmen geplant und neu gefertigt. Dies wird allerdings nur möglich, wenn ein Interesse für die weitergehende Vermarktung dieser Komponente besteht, sei es als einzelne Anlagenkomponente, die kompatibel mit bestehenden Prozesslinien ist oder als voll integrierte Komponente in einem (teil-)mobilen Konzept
3. Alternativ zum Kammschüttel-System, existieren weitere Reinigungsanlagen, die für eine Integration in den Zempow Prozess infrage kommen, darunter fallen sog. Stufenreiniger oder Pedalschüttler. Ein Stufenreiniger ist eine Maschine, die in der Textilaufbereitung, insbesondere bei Naturfasern wie Hanf, Flachs oder Baumwolle, eingesetzt wird. Ihr Hauptzweck besteht darin, Verschmutzungen oder Fremdpartikel zu entfernen.

Die Maschine arbeitet mit einer Mehrzahl von schräg übereinander angeordneten, rotierenden Walzen, die das Faser-Schäben-Gemisch schrittweise auflösen. Dadurch entsteht ein gleichmäßig aufgelockertes Stoffgemisch, aus dem durch die Arbeitsorgane der Walzen Verunreinigungen (in diesem Fall also Schäben) über die darunter liegenden Siebflächen abgeschieden werden.

Abb. 18 Temafa Stufenreiniger. [Nötzold, H.]

4. Reinigen und Klassieren der Schäben

Die Abtrennung von Schäben aus dem Faserstrom resultiert oft nicht in vollständig gereinigten Fraktionen. Daher werden in der Naturfaseraufbereitung oft zusätzliche Aggregate zur Nachreinigung nachgeschaltet. Des Weiteren das Schäben- Faser- Gemisch (SFG) in zwei- bis drei Fraktionen klassiert und anschließend der Verpackungseinheit zugeführt werden. Ein modifiziertes Anlagenkonzept hierfür, wurde bereits von Dr. Ing. Carsten Lühr in der Arbeit zu „Optimieren der Reinigung von Hanfschäben im axialen Fluss“ ausführlich vorgestellt und könnte als Grundlage für die weitere Entwicklung und Integration in ein mobiles/modulares

Konzept dienen. Aufgrund eines für das vorliegende Gesamtkonzept geringeren Kapazitätsbedarfs des Fraktionierers (etwas 70% Schäben und Stäube aus der Kammschüttel) ist es möglich, diese Anlage kleiner zu skalieren. Damit kann eine Kompaktheit erreicht werden, die den mobilen Einsatz oder die Integration in Container ermöglicht. In dem aktuellen Aufbau der Axialfraktionieres liegen 3 Siebstufen vor: Sieb 1: Stäube; Sieb 2 Schäben; Sieb 3 Mischfraktion. Zusätzlich werden im hinteren Teil der Anlage noch die Kurzfasern ausgestoßen (3+1). Um einen direkten Weitertransport zur Verpackung oder Weiterverarbeitung zu gewährleisten, können z.B. Band- oder Schneckenförderer eingesetzt werden. Mit vier Stück solcher Einheiten, die unter den 3+1 Ausgängen des Axialfraktionierers positioniert werden, könnte die Förderung der Siebdurchgänge gewährleistet werden.

[Lühr2016]

Eine weitere Möglichkeit die Schäben zu klassieren und zusätzlich Entstauben, bieten z.B. Vibrationsiebmaschinen oder Schwingsiebmaschinen. Das Material wird gleichmäßig in den Aufgabetrichter der Schwingsiebanlage eingeleitet und flächig verteilt. Die Maschine arbeitet mit einer horizontal-kreisförmigen Schwingbewegung, erzeugt durch eine Exzenterwelle. Dadurch bleibt das Material stetig in Bewegung, ohne hochgeworfen zu werden.

Die plane Kreisbewegung verhindert Klemm- und Steckkorn, weil sich lange oder faserige Partikel flach ausrichten und über die Siebfläche gleiten. Feinteile fallen stufengerecht durch die Sieböffnungen und werden über Ausläufe abgeleitet.

Im Vergleich zu Vibrationsieben arbeitet die Schwingsiebtechnik wesentlich schonender, da das Material nicht vertikal beschleunigt wird. Das führt zu einer höheren Siebgüte, weniger Kornzerstörung und geringerer Neigung zu Verstopfungen. Diese Anlagen sind auf spezifische Kapazitäten skalierbar und können bis zu 350 m³/h Eingangsrohstoff verarbeiten, beispielhaft soll hier der Hersteller sf-GmbH - Siebmaschinen & Fördertechnik genannt werden. Auch bei dieser Komponente ist mit individuellen Maßnahmen im Sondermaschinenbau, in Absprache mit dem Anlagenhersteller zu rechnen. [sf-gmbH]

Abb. 9.5: Schematische Darstellung der Stoffflüsse in einem Axialfraktionierer

Abb. 19 3D- Visualisierung des ATB Axialfraktionierers, mit schematischer Darstellung der Stoffströme. [Foto:Lühr2016]

Abb. 20 Schwingsiebmaschine der Firma sf-GmbH. [Foto:sf-GmbH]

5. Entstaubung

Die Entstaubung sollte an alle Anlagenkomponenten angeschlossen sein, um ein sicheres Arbeitsumfeld und optimale Produktqualität für die Fasern und Schäben zu gewährleisten. Gemäß den Richtlinien von Construire en Chanvre sollte der Anteil an Feinstaub (Partikel, die ein 0,25 mm Sieb passieren) maximal 2 % betragen. Gleichzeitig besitzen die Stäube und Kurzfasern weitere Vermarktungsmöglichkeiten.

Abb. 21 Absauganlage vom Hersteller Ridex. [Foto:Ridex]

Die Auslegung des Luftvolumenbedarfes ist abhängig von der Auslegung und Größe und damit dem Stoffstrom der gesamten Anlage. Es gibt eine Reihe von Herstellern und entsprechenden Anlagentypen von Absauganlagen. Im Rahmen einer detaillierten Anlagenentwicklung sollte eine genaue Recherche nach kompatiblen Anlagen durchgeführt werden.

Die hier beispielhaft dargestellte Anlage des Herstellers Ridex bietet eine leistungsfähige Absauganlage mit einem Volumenstrom von bis zu ca. 8.000 m³/h und einem sehr niedrigen Reststaubgehalt von < 0,1 mg/m³. Sie zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, automatische Filterreinigung und eine hohe Saugleistung bei moderatem Geräuschpegel aus. Für den Einsatz in der mobilen Produktionsanlage ist sie besonders attraktiv, da sie sowohl gesundheitliche und sicherheitstechnische Anforderungen abdeckt (Staubgehalt minimal) als auch die Produktqualität durch effektive Entstaubung der Hanffasern und -schäben sichert. [Ridex]

6. Schäbenverpackung

Die gereinigten Hanfschäben, die für den Einsatz in Baustoffen vorgesehen sind, sollen direkt nach der Reinigung der Verpackung zugeführt werden. Um diesen Prozessschritt zu automatisieren, kann eine spezialisierte Ballenpresse wie das Modell von Canadian Greenfield eingesetzt werden. Die Schäben-Ballenpresse ist eine automatisierte Verpackungsanlage, die die Hanfschäben komprimiert und in handliche Säcke abfüllt, wodurch Handling und Lagerung deutlich vereinfacht werden. Für den Einsatz in der mobilen Produktionsanlage kann die Ballenpresse direkt an die Aufbereitungslinie angeschlossen werden. So werden die Hanfschäben nach der Reinigung effizient komprimiert und verpackt, während gleichzeitig der Feinstaubanteil minimiert wird. Dies unterstützt sowohl die Logistik als auch die Einhaltung der Qualitätsanforderungen für Baustoffanwendungen. [CanadianGreenfield]

Abb. 22 Automatische Schäben- Ballenpresse. [Foto:CanadianGreenfield]

Wichtige technische Daten:

- Output: komprimierte Schäben-Beutel, ca. 6,8 kg pro Beutel, 2:1 Kompression
- Kapazität: ca. 80 Beutel pro Stunde (~544 kg/h)

7. Energie

Der gesamte Energiebedarf kann erst ermittelt werden, wenn feststeht, welche Maschinen eingesetzt werden. Grundsätzlich können drei Varianten für die erforderliche Energieversorgung in Frage kommen.

1. Anschluss an das Stromnetz am Einsatzstandort. Bei dieser Variante wird die Versorgung durch die lokal verfügbaren Anschlüsse gewährleistet.
2. Voll- Autark: Versorgung wird durch integrierte Generator-Einheit gewährleistet. Die Anlage ist nicht auf externe Stromversorgung angewiesen. Daraus folgt eine hohe Flexibilität im Einsatzgebiet der Anlage. Zu berücksichtigen sind dann jedoch der Treibstoffbedarf sowie mit dem Betrieb verbundene Emissionen (Abgas, Lärm).
3. Generator mit Kupplung für landwirtschaftliche Maschinen: Mit einer sogenannten Zapfwellenkupplung ist es möglich, mit z.B. einem Traktor vor Ort einen Generator anzutreiben. Die mechanische Energie des Motors überträgt sich mit der Kupplung auf den Generator, welcher den Strom erzeugt. Bei diesem Konzept muss erst noch festgestellt werden, ob die Versorgung grundsätzlich für eine Anlage der Größe dadurch gewährleistet werden kann.

8. Mobilität

Um eine ggf. gewünschte oder erforderliche Mobilität zu gewährleisten, kann über eine Vollintegration der Anlage in ein Container-System oder einen geschlossenen Fahrzeugtransporter (Sattelaufleger) nachgedacht werden. Eine weitere Möglichkeit, Mobilität zu erzielen, besteht darin, dass die Komponenten in einem Container geliefert und vor Ort aufgebaut werden. Eine weitere Variante bietet ein modulares Konzept, mit schnellen Auf- und Abrüstzeiten. Ob das Gesamtkonzept am Ende auch für eine Mobilität geeignet ist, sollte im Entwicklungsprozesse schon genau geprüft werden.

Abb. 23 Geschlossener Fahrzeugtransporter als Sattelaufleger vom Hersteller Kässbohrer (Typ: performance 6-280) [Foto: Kässbohrer]

8.2. Vorschlag für ein Gesamtsystem einer (teil-)mobilen Reinigungsanlage für Hanfstroh

Aus den Vorschlägen für die jeweiligen Anlagenkomponenten, resultiert folgende Veranschaulichung eines vereinfachten Flussdiagramms, in Abbildung 24 und die darauffolgende 3D – Visualisierung des Gesamtkonzepts.

Auf Basis der Anforderungsanalyse wurde ein Konzept für eine kompakte und modular aufgebaute Reinigungs- und Fraktionierungsanlage für Hanfstroh entwickelt. Ziel ist grundsätzlich eine (teil-)mobile Nutzung, etwa direkt auf landwirtschaftlichen Betrieben oder temporären Produktionsstandorten. Ob die Anlage jedoch vollständig mobil integrierbar ist, muss noch geprüft werden. Erste Entwurfsmodelle zeigen, dass insbesondere die Gesamthöhe in der vorgesehenen vertikalen Anordnung über den Standardmaßen von ISO-Containern liegt, sodass derzeit keine vollständige Containerintegration gewährleistet ist.

Für den Prozessablauf wird ein Ballenöffner eingesetzt, der sowohl lose Biomasse als auch Ballen beschicken kann. Ein vorgeschaltetes Förderband sorgt für die kontinuierliche Zufuhr. Der Ballenöffner ist über dem Kammschüttel (KS) angeordnet und dient gleichzeitig als Dosierstelle.

Die geplanten Hauptaggregate – Ballenöffner (01), Kammschüttel (02) und Axialfraktionierer (03) – wurden von uns nicht modifiziert, jedoch ist davon auszugehen, dass Herstelleranpassungen notwendig sein werden, um kompakte oder mobile Varianten realisieren zu können. Die Dimensionierungsannahmen basieren auf reduzierten Referenzleistungen (–20 % KS, –50 % AF). Der empfohlene Neigungswinkel der Kammschüttel aus den vorhandenen technischen Dokumenten wurde vollständig beibehalten, um eine stabile Separationsleistung sicherzustellen. Die Kammschüttel ist unmittelbar über dem Axialfraktionierer positioniert, wodurch der Gutstrom per Schwerkraft übergeleitet werden kann. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Dosiereinheit ergänzend integriert werden.

Die aus dem Axialfraktionierer gewonnenen Fraktionen – Staub, Bau-/Hanfkalkschäben, Langschäben und Kurzfasern – werden über kompakte Schnecken- (04) und Bandförderer in Big Bags abgefüllt. Die Bau-/Hanfkalkschäben gelangen über eine Fördereinheit (05) zur Ballenpresse (06). Die Bastfasern aus der KS werden über eine einfache Rutsche ebenfalls in Big Bags geleitet.

Eine integrierbare Entstaubungsanlage (07) übernimmt die Absaugung der Feianteile aus Ballenöffner, KS und AF und stellt einen emissionsarmen Betrieb sicher – ein wichtiger Aspekt für mobile oder temporäre Installationen.

Das Konzept bildet insgesamt eine kompakte und modular strukturierte Anlage ab. Ob eine vollständige Mobilintegration, insbesondere in standardisierte Container, technisch realisierbar ist, muss im Rahmen weiterer Detailkonstruktionen und Herstellerabstimmungen validiert werden.

Die folgenden Abbildungen stellen eine 3D Visualisierung des Anlagenkonzeptes dar entwickelt von Gökcan Güney (DuraHemp) und & Kasimir von Finck (Yuvine).

Abb. 24 3D- Model des Anlagenkonzept Vorschlags von DuraHemp und Yuvine. [Foto:Kasimir von Finck, Yuvine]

8.3. (Teil-) mobile Anlagenkonzepte

Stationäre Dekortikationsanlagen dominieren derzeit die Hanfverarbeitung, sind jedoch kapitalintensiv und erfordern teilweise lange Transportwege, was die Kosten für Landwirte erhöht. Es haben sich bereits einige Hersteller in der EU in diesem Bereich etabliert, darunter z.B. die Firma LaRoche oder TeMaFa.

Mobile Lösungen können zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen, da sie die Verarbeitung direkt am Ernte-Ort ermöglichen, was besonders in Regionen mit kleinteiligem Landbau wie Europa oder Nordamerika attraktiv ist. Der internationale Markt für mobile Hanffaseraufschluss- und Reinigungslösungen ist jedoch zum Zeitpunkt dieser Studie noch unterentwickelt. Innovationen konzentrieren sich auf modulare, energieeffiziente und anpassungsfähige Systeme, die den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen verschiedener Endmärkte (z. B. Textilien, Baustoffe) gerecht werden.

Viele Anbieter konzentrieren sich auf stationäre Anlagen oder allgemeine landwirtschaftliche Maschinen, die für Hanf angepasst werden können. Es konnte nur ein Hersteller (CannaSystems) identifiziert werden, der relevante Technologien anbietet. Die anderen Hersteller bieten kompakte Anlagen und Komponenten an oder sind noch in der Forschungs- oder Entwicklungsphase, mit Fokus auf Europa, Nordamerika. Die Alternativen sind entweder modular oder so kompakt konstruiert, dass sie transportfähig sind. Ob das wirtschaftlich ist, sollte differenziert betrachtet werden.

Ein mittlerweile bekanntes Beispiel einer mobilen Entholzungstechnik ist die lettische Firma "Hurdmaster"¹⁰. Deren s.g. "Micro-Hemp Decorticator"-Lösung ermöglicht aber lediglich die händische Zuführung einzelner bzw. weniger Stängel bei einer Leistung von 50 ... 100 kg/h.

Von einem wirtschaftlichen und kapazitiv sinnvollen Betrieb bei Anbaufläche von z.B. mehr als 1 ha ist nicht auszugehen (bei einem Strohertrag von 6 t/ha und einem 8h Arbeitstag wären 100 Tage Arbeit für die Entholzung der Erntebiomasse notwendig).

Erwähnt werden sollte darüber hinaus, dass sich bei oberflächlicher Recherche auch eine Reihe von Produkten ost- und südostasiatischer Hersteller finden lässt. Jedoch sind abgesehen von teils attraktiv wirkenden Preisen wesentliche Parameter wie resultierende Produktqualität und Arbeitssicherheit nicht verifizieren.

Abb. 25 „Micro- Decorticator“ von Hempmaster. [Foto: Hurdmaster]

¹⁰ <https://hurdmaster.com/>

CannaSystems (Kanada)

- **Beschreibung:** Der **R-2 Decorticator** von CannaSystems ist ein Anlagensystem zur Verarbeitung von Hanfstängeln in Fasern und Schäben für industrielle Anwendungen. Sie wurde lt. Hersteller entwickelt, um eine effiziente, flexible und wirtschaftliche Lösung für Hanfbauern und Verarbeiter bereitzustellen.
- **Mobilität:** Integriert in einen 40-Fuß-„High Cube“-Schiffscontainer. Kann mobil auf einem Anhänger betrieben oder fest installiert werden und benötigt lediglich eine Betonplatte und einen Stromanschluss für den stationären Betrieb. Mit integriertem Dieselgenerator ist sie auch als eigenständige Lösung möglich

Abb. 26 Vollständig mobile Hanfstroh Verarbeitungslinie von CannaSystems (Typ: R-2 Decorticator).
[Foto:CannaSystems]

- **Stärken:** lt. Hersteller bereits ab einer Anbaufläche von 100 Hektar wirtschaftlich einsetzbar. Die Investition amortisiert unter den getesteten Bedingungen sich in der Regel innerhalb von zwei Jahren. Der Standardpreis liegt bei etwa 330.000 USD. [hemptoday]
- **Schwächen:** Keine Erfahrungswerte aus der Praxis bekannt, keine Rückmeldung auf Anfragen bezüglich Informationen.
- **Kontakt:** <https://cannasystems.ca/the-r-2-decorticator-2/>

Formation Ag (USA)

- **Beschreibung:** Das Unternehmen bietet eine sehr kompakte Anlage an. Laut dem Hersteller ist der FiberTrack 660 ein modular aufgebautes, industrielles Hanfverarbeitungssystem, das höchste Effizienz bei geringsten Betriebskosten pro Tonne bietet (technische Daten siehe unten). Die Anlage produziert bei einem Durchsatz von bis zu 1000 kg/h laut Hersteller extrem reine Fasern und Schäben, ist erweiterbar und kompatibel mit anderen Systemen für die Mehrfachnutzung von Hanf. Sie soll dabei ideal für Unternehmen sein, die flexibel skalieren, hochwertige Endprodukte erzeugen und mehrere Märkte gleichzeitig bedienen wollen. In Bezug auf eine Integration solcher Maschinen in den Prozess in Zempow konnte nach Gesprächen mit einem Unternehmensvertreter festgestellt werden, dass sich einige Komponenten potenziell für den Einsatz eignen können. So wäre es möglich, nur das Reinigungsmodul für das F/S- Gemisch, sowie die Rütteltisch-Einheit zum Klassieren der Schäben zu nutzen.

Abb. 27 FiberTrack 660. [Foto:FormationAg]

Eine weitere Anlage befindet sich in der F&E Phase. Der FiberTrack Genesis ist ein, mobiltaugliches Faserverarbeitungssystem zur automatischen Aufbereitung von bis zu 5 Tonnen Ballenmaterial pro Stunde. Die Formation AG hat die Entwicklung ihrer mobilen Dekortikationsanlage der „Genesis“-Linie eingestellt bzw. pausiert. Das System zeigte im Rahmen der Forschung und Entwicklung vielversprechende Ansätze hinsichtlich einer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit und einer verbesserten Faserqualität. Allerdings wäre die Umsetzung derzeit mit höheren Kosten verbunden, die der Markt in seiner aktuellen Reife noch nicht trägt.

Abb. 28 FiberTrack „Genesis“ F&E- Programm. [Foto:FormationAg]

Nach Aussage des Herstellers bleibt die mobile Technologie grundsätzlich zukunftsweisend. Mit zunehmender Nachfrage nach Naturfasern und wachsender Marktentwicklung könnte das Genesis-System zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den Fokus der Weiterentwicklung rücken und einen wichtigen Beitrag zur effizienten mobilen Faseraufbereitung leisten.

- **Mobilität:** Fibertrack- 660: Modular und kompakt; Genesis: Vollständig mobil, anhängermontiert, aktuell ausschließlich F&E
- **Stärken:** augenscheinlich echte Mobilität erreichbar, für kleine und mittelgroße Betriebe optimiert, robustes Design.
- **Schwächen:** im Vergleich geringere Durchsatzkapazität, hohe Anschaffungskosten, keine Praxiserfahrungen.
- **Kontakt:** www.formation-ag.com

Canadian Greenfield Technologies Corp. (Kanada)

Abb. 29 3D- Visualisierung der Hanfstroh Aufbereitungsanlage von Canadian Greenfield (Typ: HempTrain). [Foto: CanadianGreenfield Tech. Corp.]

- **Beschreibung:** HempTrain ist lt. Hersteller eine fortschrittliche Verarbeitungsanlage, die Hanfstroh in Fasern, Schäben und Hurds (feine Schäben) trennt. Die Anlage ist jedoch nicht vollständig mobil, aber als containerisierte Lösung transportabel und kann vor Ort installiert werden. Sie ist für mittlere bis große Betriebe ausgelegt
- **Mobilität:** Transportabel, aber nicht feldmobil.
- **Stärken:** laut Hersteller hohe Verarbeitungsqualität, vielseitige Fraktionierung, für industrielle Anwendungen geeignet.
- **Schwächen:** Begrenzte Mobilität, hohe Kosten (ca.2.900.000 USD, ab Werk).
- **Kontakt:** www.canadiangreenfield.com

8.4. Vergleich der verfügbaren Anlagenkonzepte Lösungen

Tabelle. 2 Vergleich der verfügbaren (teil-)mobilen Anlagen

Hersteller	Region	Mobilität	Durchsatz (kg/h)	Faserqualität	Kosten
CannaSystem R2-Decorticator	Kanada	mobil	Ca. 2000	hoch	330.000 USD
Formation Ag	Nord-amerika	Mobilität möglich	1000	hoch	1,4 Mio. USD
Canadian Greenfield	Nord-amerika	Transportabel (nicht mobil)	1000-3000	hoch	2,9 Mio. USD

9. Ökonomischer Vergleich und Einschätzung über den Einsatz einer mobilen Anlage

Eine umfassende ökonomische Analyse sowohl der hier dargestellten Verfahrenskonzepte als auch im Vergleich zu bestehenden oder bekannten stationären Anlagen ist aufgrund unzureichender Datenlage nicht möglich. Mit der Darstellung der recherchierbaren Grunddaten soll zumindest eine Orientierung ermöglicht werden, welche Kosten bei einer bestimmten Technikauswahl unter gegebenen Rahmenbedingungen entstehen können.

9.1. Ernte

In der landwirtschaftlichen Praxis an der Schnittstelle zu bestehenden Hanfstrohaufschlussanlagen haben sich eine Reihe von Ernteverfahren mit etablierter Maschinenauswahl bewährt und sind dementsprechend Stand der Technik. Dabei wird der Hanf mit unterschiedlichen Maschinentypen geerntet, auf dem Feld getrocknet und geröstet sowie anschließend in konventionellen Rund- oder Quadergroßballen kompaktiert. Die Aufnahme des Strohschwades mit einem Feldhäcksler und die durch dessen (ggf. angepasste) Arbeitsorgane realisierte Entholzung der Stängel wird bisher lediglich durch die Fa. DunAgro b.v. in den Niederlanden realisiert. Die Fa. Farmhus GmbH in Sachsen entwickelt und erprobt gegenwärtig ein neues Verfahren, bei dem der Hanf mit einem Feldhäcksler aus dem Bestand gemäht und direkt in der Maschine durch entsprechende Maschinenkomponenten entholzt wird. Konkrete Angaben zu den Kosten der beiden Verfahren liegen nicht vor.

Abb. 30 Erntesystem "HempCut" bestehend aus modifiziertem reihenunabhängigem Kemper-Erntevorsatz und dahinter geschalteter Messertrommel. [Wittrock & Heyers, 2004]

Orientierende Informationen für Kosten bestimmter Ernteverfahren lassen sich, ungeachtet der nicht mehr aktuellen Datenlage, einem Ergebnisbericht aus dem 2017 abgeschlossenen EU-Forschungsvorhaben „MultiHemp“ entnehmen. **[multihemp]**

Mit anerkannter Expertise des nova-Institut GmbH Hürth wurden im Rahmen des Projektes eine Reihe von Grunddaten zusammengestellt und für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von gängigen Ernteverfahren genutzt. Aufgrund teils ähnlicher Maschinenkombination sollen die Daten zur Orientierung genutzt werden bzw. sind dem in dieser Studie vorgeschlagenen Verfahrenszug angepasst. Die Daten sind in der Tabelle im Anhang 1 – Tabelle zu Kosten in der Hanfernte zusammengefasst.

Abb. 31 Pick-up zur Aufnahme des Erntegutes aus dem Schwad (hier wird Hanfstroh bei DunAgro, NL über eine messerlose Häckseltrommel entholzt). [Dun Agro Hemp Group]

9.2. Strohaufbereitung

Aktuelle Daten für Investitions- und Betriebskosten einer Strohaufschlussanlage liegen nicht vor und sind auch insbesondere für Zwecke wie Studien auch nicht verfügbar. Anlagenhersteller stellen Daten zu Kosten und Leistungen in der Regel nur bei konkreten Investitionsanfragen zur Verfügung.

Auch für stationäre Anlagenkonzepte lassen sich orientierende Informationen, ungeachtet der ebenfalls nicht mehr aktuellen Datenlage, dem Ergebnisbericht aus dem 2017 abgeschlossenen EU-Forschungsvorhaben „MultiHemp“ entnehmen. **[MultiHemp]** Im Rahmen des Projektes wurden von den Autoren eine auch dazu Reihe von Grunddaten zusammengestellt und für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für zwei Anlagentypen unterschiedlicher Durchsatzgrößen genutzt.

Auszugsweise werden hier wesentliche Grunddaten tabellarisch im Anhang 2: Tabelle zu Grunddaten der Hanfstroh Aufbereitung, zusammengefasst. Die durch die Autoren gewählte Einstufung in „klein“ bzw. „groß“ mag willkürlich erscheinen, sind Anlagen im Durchsatzbereich 1,5 - 2,0 t/h durchaus üblich und andererseits bereits Strohaufschlussanlagen mit einem projektierten Durchsatz von bis zu 8 t/h investiert worden.

Auf eine weitere Darstellung von realisierbaren Erträgen aus dem jeweiligen Anlagenbetrieb wird an dieser Stelle verzichtet, da dies stark vom jeweiligen Kunden und deren Produktspektrum sowie im Allgemeinen der Marktlage abhängig ist.

Die im Rahmen der Studie zur Verfügung gestellten Angaben von Anlagenherstellern für (teil-)Mobile Konzepte zeigen, dass verfügbare Anlagen dieser Art, Investitionen im Bereich von 1,4 - 2,9 Mio. USD (Ab- Werk) verursachen können.

Dem auf der Bio Ranch Zempow praktizierten Konzept liegt zu Grunde, dass eine in stationären Anlagen übliche Entholzung nicht erforderlich ist. Daher kann sich die Auswahl von Maschinen und Ausrüstungen auf solche beschränken, mit den das als Faser-Schäben-Gemisch vorliegende Erntegut lediglich gereinigt werden muss. Der Kauf entsprechender Maschinen (in Kapitel 6, fortlaufend näher beschriebener) kann sowohl direkt bei etablierten Herstellern wie DILO-Temafa (D), Valtech-Cretes (BE) oder ANDRITZ-Laroche (F) oder bei Gebrauchtmaschinenhändlern erfolgen. Auch hier sind aktuelle Preisangaben nicht verfügbar.

Die im zugrundeliegenden Praxisbeispiel genutzte Maschine zur Reinigung des Faser-Schäben-Gemisches war bzw. ist eine Prototypenmaschine, die ursprünglich zur Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten konzipiert und gebaut wurde. Eine Kostenkalkulation ist vor dem Hintergrund der Fertigung als Einzelstück nicht zielführend.

10. Konzeptionelle Einordnung und Abschätzung über das wirtschaftliche Potenzial eines (teil-)mobilen Anlagenkonzepts

Das im folgenden dargestellte Bewertungskonzept orientiert sich an den aktuell bestehenden betrieblichen Rahmenbedingungen der BioRanch Zempow sowie an den geplanten Entwicklungen der kommenden Jahre. Die Einschätzungen sind dementsprechend zunächst auf den örtlichen Maßstab und die regionalen Produktionsbedingungen bezogen.

Derzeit werden in Zempow ca. 60 ha Industriehanf angebaut, überwiegend im Rahmen von Test- und Entwicklungsvorhaben sowie der eigenen Nutzung der Schäben für die Herstellung von Hanfkalk im Manufaktur Maßstab sowie dem Vertrieb von Hanfstroh-Produkten. Auf Grundlage eines durchschnittlichen Strohertrags von etwa 6 t/ha ergibt sich daraus ein jährliches Rohstoffpotenzial von rund 360 t Hanfstroh pro Jahr ($60 \text{ ha} \times 6 \text{ t/ha}$) — das entspricht ca. 0,07 % der Brandenburger Ackerfläche (angenommen 519.040 ha Ackerland). **[Agrarbericht Brandenburg]** Eine mobile Aufbereitungsanlage mit einem Durchsatz von ca. 1.500 kg/h verfügt über eine theoretische Jahreskapazität von 2.4 t ($1.5 \text{ t/h} \times 1.600 \text{ h/Jahr}$)¹¹ und wäre damit derzeit zu rund 15 % ausgelastet. Dies gilt bei einer theoretischen Auslastung von 80% vorwiegend aufgrund der verfügbaren Personalkapazitäten.

Unter diesen Voraussetzungen stellt der Einsatz einer mobilen Aufbereitungsanlage für Hanfstroh potentiell eine technisch praktikable und zugleich betrieblich flexible Lösung dar. Die Anlage kann unmittelbar im Feld oder an feldnahen Standorten eingesetzt werden, wodurch Transportwege minimiert und potenzielle Risiken hinsichtlich Feuchteaufnahme oder Qualitätsverlust reduziert werden. In dieser frühen Entwicklungsphase des Anbaus erweist sich die mobile Aufbereitung als vorteilhaft, insbesondere für Versuche, Sortenvergleiche und betriebliche Optimierungen. Bei einer Reduzierung der Anlagenkapazität aufgrund von z.B. konstruktiven Maßnahmen, sollten entsprechende Anpassungen an den weiteren Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit erfolgen.

Mit Blick auf die Planungen der BioRanch und vergleichbaren Betrieben, deren Anbauflächen mittelfristig auf bis zu 500 ha steigen können, verändert sich das Anforderungsprofil jedoch deutlich. Bei einer Anbaufläche in dieser Größenordnung ist mit einer jährlichen Hanfstrohmenge von etwa 3.000 t ($500 \text{ ha} \times 6 \text{ t/ha}$) zu rechnen. Diese Menge übersteigt die Jahreskapazität der mobilen Anlage (2.400 t/Jahr) und führt zu einer potenziellen Überlastung der Maschine. Hinzu kommt, dass die Ernte und Erstverarbeitung saisonal konzentriert stattfinden, was den zeitlichen Druck auf die technische Kapazität weiter erhöht.

Ähnlich wie in den Erkenntnissen aus dem Landwirtschaftliche Rentenbank-Studienbericht „Bioeconomy Deep Dives: Nutzhanf“ (2024) zeigen sich für Zempow vergleichbare logistische Grenzen: Dort wird eine maximale wirtschaftlich tragfähige Transportdistanz von 60–80 km für Hanfstroh in Ballenform genannt; eigene Expertengespräche nennen Werte von ca. 50–60 km. **[Rentenbank]**

Damit bestätigt sich, dass die Verwertung des Stroh in einer überregionalen stationären Anlage nur dann sinnvoll ist, wenn die Transportwege in diesem Radius liegen und das Material entsprechend verdichtet (z. B. in Ballen gepresst) vorliegt.

¹¹ Bei 1- Schicht Betrieb (nur Werktags, bei 8 h/Tag), in 52 Wochen = 2080 h/Jahr.

Für den Fall, dass die Hanfstrohmenen aus einem erweiterten regionalen Umkreis stammen, ist zu prüfen, ob die mobile Anlage weiterhin alle erforderlichen Prozessschritte wirtschaftlich abdecken kann. Die Nutzung der mobilen Anlage als Feldaufbereitungsmodul ist grundsätzlich möglich, erfordert aber, insbesondere bei der Verarbeitung von Ballenstroh, zusätzliche Aggregate für Ballenauflösung und eine prozesssichere Dosierung in das Reinigungsmodul. Unter diesen Bedingungen muss im Rahmen eines neuen, wachstumsorientierten Gesamtkonzepts sorgfältig abgewogen werden, ob die technische Weiterentwicklung einer mobilen Lösung sinnvoll ist oder ob der Aufbau einer stationären Anlage mit höherem Durchsatz und stabilen Prozessbedingungen vorzuziehen ist.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die mobile Lösung für die aktuelle Anbaufläche in Zempow gut geeignet ist und aufgrund ihrer Flexibilität und feldnahen Verarbeitung klare Vorteile bietet. Mit zunehmender Flächenausweitung und steigenden Materialmengen gewinnt jedoch ein stationäres Anlagenkonzept an Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Prozessstabilität und technische Skalierbarkeit.

Eine langfristige Strategie könnte daher in einem hybriden Ansatz bestehen, bei dem eine dezentrale Erstbearbeitung durch den Feldhäcksler erfolgt, während die Hauptmengen in einer zentralen, stationären Anlage verarbeitet werden. In diesem Fall könnte das mobile Anlagenkonzept, resultierend aus dieser Studie, auf höhere Kapazitäten skaliert und in ein stationäres Modell umgewandelt werden. Ein Vorteil dieser Ausführung liegt in der Einsparung der Brecher- und Entholungseinheit im Gesamtprozess.

11. Risikoanalyse

Die Entwicklung einer mobilen Reinigungsanlage für F/S- Gemische ist ein technisch und organisatorisch anspruchsvolles Vorhaben, das verschiedene Risiken in sich birgt. Diese lassen sich in technische, wirtschaftliche, betriebliche und externe Risiken unterteilen. Ziel der Analyse ist es, potenzielle Problemfelder frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu definieren.

1. Technische Risiken

Systemintegration und Schnittstellenprobleme: Die größte Herausforderung liegt in der Abstimmung der sechs Hauptmodule (Zuführung, Reinigung, Klassierung, Pressung, Absaugung, Stromversorgung) aufeinander. Unterschiedliche Steuerungssysteme, Materialdurchsätze und Energiebedarfe können zu Inkompatibilitäten führen. Gegenmaßnahme: Einsatz einer einheitlichen Steuerungsarchitektur (z. B. SPS-basiert), schrittweise Integration und modulare Testläufe während der Entwicklungsphase.

Materialfluss und Prozessstabilität: Da Hanfstroh als Rohstoff stark variierende Materialeigenschaften aufweisen, besteht das Risiko ungleichmäßiger Durchsätze, Verstopfungen oder Materialverluste. Gegenmaßnahme: Durchführung von Testreihen mit unterschiedlichen Hanfqualitäten (Faseranteil, Feuchtegehalt) zur Kalibrierung der Förder-, Dosier-, Reinigungs- und Klassieraggregate oder Absprache mit Hersteller der Teilkomponente.

Mechanische Belastungen und Verschleiß: Mobile Anlagen können höheren Vibrationen und Transportbelastungen ausgesetzt. Das kann zu erhöhtem Verschleiß oder vorzeitigem Ausfall führen. Gegenmaßnahme: Verwendung robuster Industriekomponenten, vibrationsgedämpfte Lagerung und praxisnahe Dauertests vor der Serienfreigabe.

2. Wirtschaftliche Risiken

Kostenüberschreitungen: Entwicklungsprojekte dieser Art bergen Unsicherheiten bei Material-, Fertigungs- und Anpassungskosten. Preissteigerungen bei Stahl, Elektronik oder auch Gebraucht Komponenten können das gesetzte oder verfügbare Budget überschreiten. Gegenmaßnahme: konservative Budgetplanung (Reserve von ca. 10 – 15 %), frühzeitige Beschaffung gebrauchter Kernkomponenten und enge Kostenkontrolle.

Unklare Marktnachfrage: Der Markt für mobile Hanfstrohverarbeitung ist noch in der Entstehung. Fehlende Referenzanlagen könnten die Markteinführung verzögern. Gegenmaßnahme: frühzeitige Kommunikation mit potenziellen Kunden, Pilotbetrieb bei der BioRanch Zempow als Demonstrationsstandort, Validierung der Wirtschaftlichkeit im Praxisbetrieb.

3. Betriebliche Risiken

Ressourcen- und Personalverfügbarkeit: Die Entwicklung erfordert kontinuierliche Personalkapazitäten. Personelle Ausfälle oder Know-how-Verluste könnten Zeitpläne gefährden. Gegenmaßnahme: frühzeitige Sicherung der Personalverfügbarkeit, Dokumentation aller Entwicklungsprozesse und enge Abstimmung mit Kooperationspartnern.

Lieferketten- und Beschaffungsrisiken: Gebrauchte Maschinen und Spezialkomponenten (z. B. Fraktionierer, Ballenauflöser) können schwer verfügbar oder mit langen Lieferzeiten behaftet sein. Gegenmaßnahme: parallele Recherche mehrerer Anbieter, frühzeitige Beschaffung und gegebenenfalls Eigenkonstruktion kritischer Komponenten oder Industriepartnerschaft mit einem bestehenden Hersteller für Anlagen.

4. Externe Risiken

Genehmigungen und Sicherheitsanforderungen: Mobile Anlagen mit Eigenstromversorgung und Absaugtechnik unterliegen sicherheitstechnischen Vorschriften (z. B. CE, Maschinenrichtlinie). Verzögerungen bei Prüfungen oder Abnahmen sind möglich. Gegenmaßnahme: frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Maschinenbaupartners und Berücksichtigung aller Sicherheitsnormen in der Entwurfsphase.

Witterungseinflüsse und Einsatzbedingungen: Da die Anlage auch im Freien betrieben werden soll, können Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen die Betriebssicherheit beeinflussen. Gegenmaßnahme: wettergeschützter Aufbau im geschlossenen Sattelaufleger, Korrosionsschutz und Temperatursicherung sensibler Komponenten, variabel in der Verarbeitung der Eingangsrohstoffe, z.B. unterschiedlicher Grad der Röste des Hanfstrohs oder Sorten.

Konkurrenzdruck: Da sich zum Zeitpunkt der Studie bereits einige Hersteller von Anlagen mit dem mobilen Aufschluss und der Verarbeitung beschäftigen, besteht das Risiko, dass eines dieser Unternehmen schneller eine Marktreife erreicht. Gegenmaßnahme: Hier könnte mit einer erhöhten Personalabdeckung wichtige Zeit in der Entwicklung gewonnen werden. Dies würde aber zu höheren Personalkosten in den 18 Monaten der Entwicklung führen. Kooperationen und Partnerschaften mit Herstellern.

Die technischen und wirtschaftlichen Risiken der Entwicklung sind beherrschbar, sofern die geplanten Kooperationsstrukturen umgesetzt werden. Durch die modulare Entwicklung, konservative Budgetierung und praxisnahe Testphase kann das Projektrisiko auf ein vertretbares Maß reduziert werden.

12. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Machbarkeitsanalyse zeigt, dass die Entwicklung und der Einsatz einer mobilen Faser-Schäben-Reinigungsanlage unter den derzeitigen Bedingungen der BioRanch Zempow technisch realisierbar und wirtschaftlich vertretbar ist. Bei einer aktuellen Anbaufläche von rund 60 ha und einem jährlichen Rohstoffpotenzial von etwa 360 t Hanfstroh kann die geplante mobile Anlage mit einer theoretischen Jahreskapazität von ca. 2.400 t effizient betrieben werden. Ihr modularer Aufbau bietet insbesondere in der frühen Entwicklungsphase des Hanfanbaus entscheidende Vorteile: kurze Transportwege, flexible Einsatzmöglichkeiten und unmittelbare Anpassbarkeit an betriebliche und witterungsbedingte Erfordernisse. Bei den eigenen Entwicklungs- und Investitionskosten wäre es allerdings auch denkbar, eine kleinere Stationäre Anlage anzuschaffen, welche in dem Preisspektrum von ca. 1,5 Mio. € liegt, z.B. die Anlage der Formation Ag.

Mit einer perspektivischen Ausweitung der Anbauflächen auf bis zu 500 ha verändert sich jedoch das technische und wirtschaftliche Anforderungsprofil deutlich. Die prognostizierten Strohmenngen von rund 3.000 t pro Jahr überschreiten die Kapazitätsgrenze der mobilen Anlage und führen zu Engpässen, insbesondere während der Ernteperiode. Unter diesen Voraussetzungen gewinnt die Option einer stationären oder teilstationären Anlage an Bedeutung. Die im Vergleich herangezogenen Daten aus dem EU-Forschungsvorhaben MultiHemp (2017) verdeutlichen, dass Anlagen mit Durchsätzen von 1,5–4 t/h Investitionskosten von mindestens 3,2 bis 5,9 Mio. €¹² verursachen, jedoch stabile Prozesse und geringere Betriebskosten pro Tonne ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich ein hybrides Konzept zur Anlagenplanung, das die Vorteile beider Systeme kombiniert:

- Dezentrale Erstbearbeitung durch den Feldhäcksler bzw. eine mobile Brecher-Einheit, um Transportvolumen und Qualitätsverluste zu minimieren.
- Zentrale, stationäre Linie zur Reinigung des F/S-Gemisches für größere Materialmengen und kontinuierliche Verarbeitung, sobald die regionalen Anbauflächen und Logistikstrukturen ausreichend etabliert sind.

Die Risikoanalyse zeigt, dass die technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderungen beherrschbar sind. Die modulare Entwicklung, eine einheitliche Steuerungsarchitektur und praxisnahe Testläufe sichern die technische Zuverlässigkeit, während konservative Budgetierung und frühe Marktkommunikation das wirtschaftliche Risiko begrenzen.

Für die nächste Entwicklungsphase sollte die mobile Anlage als Demonstrations- und Versuchsplattform realisiert werden. Parallel dazu sind betriebswirtschaftliche Szenarien für den schrittweisen Übergang zu einem stationären oder hybriden Anlagenmodell zu entwickeln. Dieser Ansatz gewährleistet eine skalierbare, praxisorientierte und langfristig tragfähige Lösung für die Hanfstrohverarbeitung im regionalen Kontext.

¹² zzgl. der Preissteigerungen seit Erhebung der Zahlen im Jahr 2017

13. Literaturverzeichnis

- **[Amaziane2014]** - Amaziane & Arnaud (2014) - Bio-aggregate-based Building Materials
- **[Rentenbank2025/26]** - Rentenbank - Potenzialanalyse 2025/2026, No 1/4 - bioeconomy deep dives - Nutzhanf
- **[Bocsa1998]** - Bócsa, I.; Karus, M. *The Cultivation of Hemp: Botany, Varieties, Cultivation and Harvesting*; HempTech: Sebastopol, CA, USA, 1998.
- **[Adesina]** Ifeoluwa Adesina, Arnab Bhowmik *, Harmandeep Sharma and Abolghasem Shahbazi Department of Natural Resources and Environmental Design, North Carolina A&T State University, Greensboro, NC 27411, USA; -A Review on the Current State of Knowledge of Growing Conditions, Agronomic Soil Health Practices and Utilities of Hemp in the United States.
- **[Paulitz&Guovius2006]** - Dr.-Ing. J. Paulitz & Dr. H.-J. Gusovius. Abschlussbericht: Ausgangsbedingungen, Verfahrenstechnische Anforderungen und Rahmenbedingungen für Konzipierung und Einsatz von Basistechnologien im Bereich der Fasererzeugung bis zu Faseraufbereitungsanlage. bmb+f Nachhaltiges Wirtschaften 07REG23B Regionalpotenziale von Naturfasern - FuE-Baustein B2) Technologie und Know how Transfer Phase I
- **[NOVA 1996]** - Das Hanfproduktionsprojekt. Erarbeitung von Produktionslinien auf Basis von Einheimischem Hanf- aus technischer, ökonomischer und ökologischer Sicht. nova-Institut Hürth. JAF/FH Reutlingen, ifeu-Institut Heidelberg, Faserinstitut Bremen und Kölner Akademie für Markt- und Medienpsychologie. Hürth 12/96
- **[DIN55350]** - DIN 55 350: Begriffe der Qualitätssicherung und Statistik; Begriffe der Qualitätssicherung, Grundbegriffe, Berlin
- **[ISO 8402]** - ISO 8402: Qualitätsmanagement und -begriffe, 1992
- **[Herzog 1989]** - HERZOG, W. (1989): Objektive Qualitätskontrolle von Flachs. Melliand Textilberichte, (70) 1989
- **[Kohler1994]** - KOHLER, R., 1994: Wege zu hochwertigen Flachsfasern für technische Anwendungen. Tagungsband 5. Reutlinger Flachs- symposium Quo vadis Flachs?
- **[CenC]** - PAROIS VERTICALES Règles Professionnelles 2024 © 2024 by Construire en Chanvre is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
- **[dinmedia]** - <https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-iso-6938/225357042>
- **[ASTM]** - <https://www.betalabservices.com/deutsch/biobasierend/astm-d6866.html>
- **[GOTS]** - <https://global-standard.org/de/der-standard/schluesseikriterien/bio-fasern>
- **[OekoTex]** - <https://www.oeko-tex.com/de/unsere-standards/oeko-tex-organic-cotton>
- **[Textination 2021]** – Artikel, Fraunhofer: Leichtbau und Ökologie im Autobau - <https://textination.de/de/node/23981>
- **[fact.mr]** - Hempcrete Market Analysis By Product Type, By Application, By End Use, By Material Composition, By Distribution Channel and By Region - Global Market Insights 2025 to 2035 - <https://www.factmr.com/report/hempcrete-market>
- **[grandview]** - <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/hemp-based-building-products-market/europe>
- **[GreeneEco2025]** - Hemp for Building Materials Market Opportunities and Challenges Prepared for Washington State Department of Agriculture Olympia, WA Prepared by Greene Economics Greene Economics LLC 3316 NW 289th Street Ridgefield, WA 98642
- **[Hanffaser]** - <https://www.hanffaser.de/uber-hanf/rohstoff>
- **[FNR]** - <https://biowerkstoffe.fnr.de/bioverbundwerkstoffe/verarbeitung>

- **[Pacenka2008]** - Dip.-Ing. Ralf Pacenka, 2008. Optimierung der Reinigung von Hanffasern auf Kammschütteln - Von der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus Zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor- Ingenieurs genehmigte Dissertation
- **[Pacenka2004]** - Dipl.-Ing. Ralf Pecenka, Institut für Agrartechnik Bornim e. V., 2004. Artikel: Kostenreduzierung in der Naturfasergewinnung. Einsatz einer optimierten Kammschüttel für die Faserergewinnung. Agrartechnische Forschung 10 (2004) Heft 5, S. 71-76
- **[Pacenka et al. 2002]** - Pecenka R.; Füll, Ch.: Effizientes Reinigen von Hanf- und Flachsfasern nach dem Prallaufschluss. In: Tagungsband International Conference "Production, Processing and Use of Natural Fibres", S. 57-58 und CDROM, Potsdam 2002
- **[Gusovius & Pacenka 2008]** – ATB Teilprojekt I: Evaluierung und Bewertung einer innovativen Aufschlusstechnologie – Teil A – ATB: Ganzheitliche Nutzung von Faserpflanzen im Rahmen der industriellen Umsetzung eines innovativen Verarbeitungsverfahrens. Leibniz- Institut für Agrartechnik Potsdam- Bornim e.V., Potsdam 2008
- **[Müssig, Pauls & Carus 2008]** – Forschungsbericht: Technische Analyse und Bewertung – Hanffaseraufschlussanlage mit einer Entholzung mittels ATB Aufschlussmaschine. Ralf Bäumer – Faserinstitut Bremen e.V. – FIBRE - & Jörg Müssig – Hochschule Bremen, Fachrichtung BIONIK, Professur Biologische Werkstoffe, 2008.
- **[CLAAS Pickup]** – <https://www.claas.com/de-de/landmaschinen/feldhaecksler/pickup>
- **[CLAAS]** - <https://www.claas.com/de-de/landmaschinen/feldhaecksler>
- **[traktorpool]** - <https://www.traktorpool.de/gebraucht/a-Erntemaschinen/6/b-Feldhaecksler/36/c-Claas/39/model/Jaguar+850/>
- **[Lühr2016]** - Dipl. -Ing. Carsten Lühr, 2016. Optimieren der Reinigung von Hanfschäben im axialen Fluss. Von der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus Zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor- Ingenieurs genehmigte Dissertation
- **[sf-GmbH]** - <https://www.sf-gmbh.de/de/vibrationssiebmaschinen.html>
- **[Riedex]** - <https://riedex.nl/de/produkte/dm-350/>
- **[CGT]** – <https://canadiangreenfield.com/wp-content/uploads/2025/10/CGT-Compression-Bagger-Data-Sheet.pdf>
- **[Formation Ag]** - www.formation-ag.com
- **[hemptrain]** - <https://canadiangreenfield.com/hemptrain/>
- **[multihemp]** - <https://multihemp.eu/project/public-deliverables/>
- **[agrarbericht.brandenburg]** - <https://agrarbericht.brandenburg.de/abo/de/agrarstruktur/im-vergleich/#>

14. Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1 – Foto:Gökcan Güney, Private Aufnahme
- Abb. 2 – Gusovius; 1999; Vorlesungsunterlagen HU Berlin
- Abb. 3 – Foto: Porsche AG, Bildquelle: <https://textination.de/de/node/23981>
- Abb. 4 – IndiTherm Flexible Hemp Insulation - https://www.celticsustainables.co.uk/indinature-inditherm-flexible-hemp-insulation/?srsId=AfmBOoqufRk-oyb_7PXmSun4191iLONnK7rQjIrfNZ-BaZVDzV7yj52S
- Abb. 5 – Foto: janpaulusfotografie & DuraHemp GmbH
- Abb.6 – Foto: Roger Dauer
- Abb. 7 - <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/hemp-based-building-products-market/europe>
- Abb. 8 – [Pacenka 2008]
- Abb. 9 – [Pacenka 2008]
- Abb. 10 - Pecenka R.; Füll, Ch.: Effizientes Reinigen von Hanf- und Flachsfasern nach dem Prallaufschluss. In: Tagungsband International Conference "Production, Processing and Use of Natural Fibres", S. 57-58 und CDROM, Potsdam 2002
- Abb. 11 - Feldhäcksler Zeichnung: Schön, H., Schnitt durch einen SF-Feldhäcksler. AgTecCollection: Institut für Landtechnik TUM / Zeichenbüro, TU München 2009, <https://mediatum.ub.tum.de/732111>
- Abb. 12 – Feldhäcksler bei der BioRanch Zempow. Foto: Gökcan Güney
- Abb. 13 – Feldhäcksler auf dem Feld, bei der BioRanch. Foto: Dr. Wilhelm Schäkel
- Abb. 14 – Kammschüttel Prototyp bei der BioRanch Zempow, Foto: Gökcan Güney
- Abb. 15 – TUM 2009 - Schön, H., Schnitt durch einen SF-Feldhäcksler. AgTecCollection: Institut für Landtechnik TUM / Zeichenbüro, TU München 2009, <https://mediatum.ub.tum.de/732111>
- Abb. 16 – Aufnahmen von Lyall Bates. Aus Kommunikation für interne Recherchen.
- Abb. 17 – [Pacenka 2008]
- Abb. 18 – Nötzold, H., "Spinnereitechnische Grundlagen," VEB Fachbuchverlag, Leipzig, Germany, 1969
- Abb. 19 - [Lühr 2016]
- Abb. 20 - <https://www.sf-gmbh.de/de/vibrationssiebmaschinen.html>
- Abb. 21 - <https://riedex.nl/de/produkte/dm-350/>
- Abb. 22 - <https://canadiangreenfield.com/wp-content/uploads/2025/10/CGT-Compression-Bagger-Data-Sheet.pdf>
- Abb. 23 <https://www.kaessbohrer.at/de/produkte/autotransporter-geschlossen/capitan>
- Abb. 24 – 3D Visualisierung: Kasimir von Finck, Yuvine
- Abb. 25 - <https://hurdmaster.com/>
- Abb. 26 - <https://cannasystems.ca/the-r-2-decorticator-2/>
- Abb. 27 - <https://formation-ag.com/products/processing/decorticator/fibertrack660>
- Abb. 28 - <https://formation-ag.com/products/processing/decorticator/fibertrackgenesis>
- Abb. 29 - <https://canadiangreenfield.com/hemptrain/#downloads>
- Abb. 30 – Wittrock & Heyers, 2004: Hemp and kenaf harvesting. Presentation at EIHA conference 18.11.2004
- Abb. 31 – Dun Agro Hemp Group - https://www.linkedin.com/posts/dun-agro-b-v-_hempharvest-hemp-hempfarming-activity-7231966214808358912-r-BM/